

**UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR
TESIS DE GRADO**

TEMA

ANÁLISIS DEL MERCADO DE ALEMANIA, PARA LA EXPORTACIÓN DE PULPA DE PIÑA CONGELADA, PRODUCIDA Y PROCESADA EN LA CIUDAD DE MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS, ECUADOR.

**PARA OBTENER EL TÍTULO DE
INGENIERO (A) EN COMERCIO EXTERIOR**

ELABORADA POR

**SUÁREZ TORRES MARÍA JOSÉ
TAPIA GUIN ELIZABETH TATIANA**

**TUTOR
ING. IVÁN BASTIDAS L.**

**GUAYAQUIL – ECUADOR
2015**

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS		
TÍTULO "ANÁLISIS DEL MERCADO DE ALEMANIA, PARA LA EXPORTACIÓN DE PULPA DE PIÑA CONGELADA, PRODUCIDA Y PROCESADA EN LA CIUDAD DE MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS, ECUADOR"		
AUTORAS: María José Suárez Torres Elizabeth Tatiana Tapia Guin	REVISORES: Ing. Guido Poveda Msc. Ing. Mónica González V.MBA	
INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil	FACULTAD: Ciencias Administrativas	
CARRERA: INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	N° DE PÁGS.: 104	
ÁREA TEMÁTICA:		
PALABRAS CLAVES: desempleo, balanza comercial, promoción, imagen, piña .		
<p>RESUMEN: El presente proyecto busca disminuir la problemática actual de desempleo que presenta la población de la ciudad de Milagro (Provincia del Guayas) y sus alrededores, el cual se beneficiará con plazas de empleo que generará la exportación de pulpa congelada de piña hacia el mercado Alemán. Además, dicha exportación contribuirá en la balanza comercial y a la promoción de frutas exportables de nuestro país hacia Alemania. De igual manera, este proyecto ayudará a enriquecer la imagen de nuestro país Ecuador hacia Alemania, perteneciente a la Unión Europea, en vista de que se trata de un mercado objetivo. Suárez & Tapia Cía. Exportadora procesará la pulpa de piña de la más alta calidad, utilizando la mejor materia prima; su inversión será de: \$634031.84, la cual generará el retorno de la inversión a los 2 años 4 meses y las ganancias a partir del tercer año.</p>		
N° DE REGISTRO(en base de datos):	N° DE CLASIFICACIÓN:	Nº
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):		
ADJUNTO PDF	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
CONTACTO CON AUTORES: María José Suárez Torres Elizabeth Tatiana Tapia Guin	Teléfono: 0996760840 0986756354	E-mail: ma_jito15@hotmail.com eli.taty_11@hotmail.com
CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARIA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	Nombre: Abg. Mariana Zúñiga. SECRETARIA GENERAL	
	Teléfono: 042282187 – 032-848487 EXT.123	

ÍNDICE GENERAL

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.....	i
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.....	ii
ÍNDICE GENERAL	iii
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR	iv
CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA	v
DERECHOS DE AUTORÍA	vi
CERTIFICACIÓN DE LA DEFENSA	vii
AGRADECIMIENTO.....	viii
DEDICATORIA.....	ix
RESUMEN.....	x
ABSTRACT	xi
SUMARIO ANALÍTICO	xii
ÍNDICE DE TABLAS.....	XV
ÍNDICE DE GRÁFICOS.....	XV

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR

HABIENDO SIDO NOMBRADO, ING. IVÁN BASTIDAS L., COMO TUTOR DE TESIS DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR TITULO DE INGENIERO COMERCIAL CON MENCIÓN EN COMERCIO EXTERIOR, PRESENTADO POR LAS EGRESADAS:

SUÁREZ TORRES MARÍA JOSÉ, CON CI. # 0918221417, Y TAPIA GUIN ELIZABETH TATIANA, CON CI. # 0929500551

TEMA: “ANÁLISIS DEL MERCADO DE ALEMANIA, PARA LA EXPORTACIÓN DE PULPA DE PIÑA CONGELADA, PRODUCIDA Y PROCESADA EN LA CIUDAD DE MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS, ECUADOR”

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN.

ING. IVÁN BASTIDAS L.
TUTOR DE TESIS

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA

QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE CERTIFICADO, SE PERMITE INFORMAR QUE DESPUÉS DE HABER LEÍDO Y REVISADO GRAMATICALMENTE EL CONTENIDO DE LA TESIS DE GRADO SUÁREZ TORRES MARÍA JOSÉ, CON CI. # 0918221417, Y TAPIA GUIN ELIZABETH TATIANA, CON CI. # 0929500551, CUYO TEMA ES:

“ANÁLISIS DEL MERCADO DE ALEMANIA, PARA LA EXPORTACIÓN DE PULPA DE PIÑA CONGELADA, PRODUCIDA Y PROCESADA EN LA CIUDAD DE MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS, ECUADOR”

CERTIFICO QUE ES UN TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS MORFOLÓGICAS, SINTÁCTICAS Y SIMÉTRICAS VIGENTES

ATENTAMENTE

DERECHOS DE AUTORÍA

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD DE **SUÁREZ TORRES MARÍA JOSÉ, CON CI. # 0918221417, Y TAPIA GUIN ELIZABETH TATIANA, CON CI. #0929500551, CUYO TEMA ES:**

“ANÁLISIS DEL MERCADO DE ALEMANIA, PARA LA EXPORTACIÓN DE PULPA DE PIÑA CONGELADA, PRODUCIDA Y PROCESADA EN LA CIUDAD DE MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS, ECUADOR”

DERECHOS QUE RENUNCIAMOS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA.

SUÁREZ TORRES MARÍA JOSÉ, CON C.I #0918221417

TAPIA GUIN ELIZABETH TATIANA, CON C.I#0929500551

GUAYAQUIL JUNIO DEL 2015

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR

CERTIFICACIÓN DE LA DEFENSA

EL TRIBUNAL CALIFICADOR, previo a la obtención del Título de Ingeniería en Comercio Exterior otorga al presente proyecto de investigación, las siguientes calificaciones:

.

MEMORIA CIENTÍFICA ()

DEFENSA ORAL ()

TOTAL ()

EQUIVALENTE ()

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

PROFESOR DELEGADO
SECRETARIO

PROFESOR

AGRADECIMIENTO

A mi director de Tesis ING. IVÁN BASTIDAS L., por su generosidad al brindarme la oportunidad de contar con su capacidad y experiencia científica en un marco de confianza, afecto y amistad; fundamentales para la creación de la investigación.

A todos los docentes de la ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, que transmitieron sus conocimientos sin egoísmo y que me han ayudado a cumplir esta meta.

SUÁREZ TORRES MARÍA JOSÉ

C.I. 0918221417

Profundamente agradecida con mi tutor de tesis el ING. IVÁN BASTIDAS L. por sus conocimientos y orientación, los cuales han sido fundamental para la elaboración y mi formación como investigador.

A mi amiga y compañera de tesis María José Suarez por su esfuerzo y dedicación durante todo este proceso, en el cual hemos pasado, por su apoyo incondicional.

Gracias por todo a mis padres, familiares y personas que confiaron y creyeron en mí, hasta la culminación de mi profesión.

TAPIA GUIN ELIZABETH TATIANA

C.I. 0929500551

DEDICATORIA

Este presente proyecto investigativo se lo dedico de manera especial a mis padres Jaime Suárez y Juanita Torres, pilares fundamentales en los retos de mi vida porque forjaron una mujer perseverante con un espíritu luchador.

Y sobre todo dedico este avance de mi vida al ser supremo Dios; que ha sabido darme todas las bendiciones en todo el transcurso de mi carrera universitaria.

SUÁREZ TORRES MARÍA JOSÉ

C.I. 0918221417

Dedico esta tesis a DIOS, a mis padres y a mis familiares quienes me apoyaron emocionalmente para la continuidad de esta tesis.

A mis amigos que con su apoyo me permitieron seguir continuando y no desfallecer.

A mis maestros que siempre pusieron empeño en nosotros y nos brindaron siempre buenos ejemplos y grandes conocimientos.

A todos quienes formaron parte importante en mi vida va dedicada esta tesis por su apoyo incondicional

TAPIA GUIN ELIZABETH TATIANA

C.I. 0929500551

RESUMEN

El presente proyecto busca disminuir la problemática actual de desempleo que presenta la población de la ciudad de Milagro (Provincia del Guayas) y sus alrededores, el cual se beneficiará con plazas de empleo que generará la exportación de pulpa congelada de piña hacia el mercado Alemán.

Además, dicha exportación contribuirá en la balanza comercial y a la promoción de frutas exportables de nuestro país hacia Alemania.

De igual manera, este proyecto ayudará a enriquecer la imagen de nuestro país Ecuador hacia Alemania, perteneciente a la Unión Europea, en vista de que se trata de un mercado objetivo.

Suárez & Tapia Cía. Exportadora procesará la pulpa de piña de la más alta calidad, utilizando la mejor materia prima; su inversión será de: \$634031.84, la cual generará el retorno de la inversión a los 2 años 4 meses y las ganancias a partir del tercer año.

Palabras Clave: desempleo, balanza comercial, promoción, imagen, piña

ABSTRACT

The present project pursues to diminish the current problem topic of unemployment that is present in the population of Milagro city (Province of Guayas) and its influence's zone, who will be benefited with places of employment that will generate the exportation of pineapple frozen's pulp towards the German market.

Also, the above mentioned exportation issue will contribute in the commercial scale and the promotion of exportable fruits of our country towards Germany.

In a same way, this project will help to improve the image of our country Ecuador towards Germany, which belongs to the European Union, because it is considered as a target market.

Suárez and Tapia Exporters Company will process the pulp of pineapple of the highest quality, using the best raw material; the investment will be \$ 634031.84. The return of the investment will be on 2 years and 4 months and the profits will run from the third year.

Keywords: unemployment, commercial scale, promotion, image, pineapple

SUMARIO ANALÍTICO

INTRODUCCIÓN	1
1.1. Formulación del Problema	2
1.2. Sistematización del Problema	2
2. OBJETIVOS	3
2.1. Objetivo General	3
3. JUSTIFICACIÓN.....	3
3.1. Justificación Práctica.....	3
3.2. Justificación Teórica.....	5
3.3. Justificación Metodológica	7
4. HIPÓTESIS Y VARIABLES.....	8
4.1. Hipótesis General:.....	8
5. ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	9
5.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y SU PERSPECTIVA GENERAL ..	9
5.1.1 Tipo de investigación	9
5.2. LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA	10
5.2.1. Características de la población.	10
5.2.2. Delimitación de la población	10
5.2.3. Tipo de muestra.....	10
5.2.4. Tamaño de la muestra.....	11
5.2.5. Proceso de selección.....	11
5.3. LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN	11
5.3.1 Métodos teóricos	11
5.3.2. Métodos a aplicarse en la investigación	12
5.3.3. Técnicas e instrumentos a utilizarse en la investigación	13
5.4. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN	13
6. NOVEDAD CIENTÍFICA	14
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO	15

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL PROBLEMA	15
2. ENFOQUES TEÓRICOS.....	15
2.1. Marco Teórico	15
2.2. Antecedentes Históricos	18
2.3. Límites Conceptuales y Teóricos	21
2.3.1. Antecedentes referenciales	21
Revisados los archivos, en bases de datos nacionales e internacionales, se añaden las siguientes tesis que tienen que ver con este proyecto:	21
2.4. Marco Conceptual	22
2.5. Marco Contextual.....	25
3. POSICIÓN TEÓRICA QUE ASUME EL INVESTIGADOR.....	28
CAPÍTULO II	29
ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS.....	29
2.1. Encuesta a productores en la zona de Milagro	29
2.2. ENCUESTA REALIZADA A LOS CONSUMIDORES ALEMANES, EN LA CIUDAD DE HAMBURGO, ALEMANIA.	40
CAPÍTULO III	52
PROPUESTA	52
1. TEMA	52
2. TÍTULO.....	52
3. JUSTIFICACIÓN.....	52
4. OBJETIVOS	53
4.1. Objetivo General	53
4.2. Objetivos Específicos.....	53
5. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.....	53
6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR.....	54
6.1. MISIÓN	55
6.2. VISIÓN	55
7. ANÁLISIS FINANCIERO	55
7.1. FODA.....	55
7.2. Estudio Técnico: Diseño Arquitectónico De La Empresa.....	57

7.2.1 Tamaño Inicial del proyecto	57
7.2.2 Localización del proyecto	57
7.3. Ingeniería del Proyecto	58
7.3.1 Infraestructura	58
7.4. Estudio Económico	60
7.4.1. Inversiones	60
7.4.2 Inversiones Diferidas	63
7.4.3 Inversiones en Capital de Trabajo	64
7.4.4 Inversión Total.....	65
7.4.5 Financiamiento.....	65
7.5. Costos.....	66
7.5.1. Costos de Producción.....	66
7.5.1.1. Materia Prima y Materiales Directos	66
7.5.1.2 Mano de Obra Directa	67
7.5.1.3 Mano de Obra Indirecta	68
7.5.1.4 Suministros.....	68
7.5.1.5 Materiales Indirectos.....	69
7.5.1.6 Mantenimiento	69
7.5.1.7 Depreciaciones y Amortizaciones.....	69
7.5.1.8 Gastos de Ventas.....	70
7.5.1.9 Seguros.....	71
7.6 Comercialización	72
7.6.1. Guía para el etiquetado en la Unión Europea.....	72
7.6.2. Resumen de los requisitos generales para el etiquetado de productos alimenticios:.....	73
7.6.3 Envase y empaçado.....	77
7.6.4. BARRERAS AL COMERCIO INTERNACIONAL	86
7.6.5. LOGISTICA	88
8. EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA	91
8.1 Estado de Situación Inicial.....	91
8.2 Estado de Resultados	93
8.3 Flujo de Caja	94
8.4 Préstamo Bancario	95
8.5 Tasa Interna de Retorno (TIR).....	96

8.7 Punto de Equilibrio	97
8.8. Plan de Mercadeo - 4P'S	98
8.8.1 Producto.....	98
8.8.2 Valor agregado del producto	99
CONCLUSIONES	101
RECOMENDACIONES	102
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA	103

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Cifras de superficie sembrada en Ecuador.....	16
Tabla 2. Variedades de Piña que produce	29
Tabla 3. Tiempo cultivando la Piña.....	30
Table 4. Extensión de siembra en m2.....	31
Tabla 5. ¿Cuándo cosecha la Piña? así contribuir en la enseñanza aprendizaje de la Matemática para las personas con discapacidad visual?	32
Tabla 6. Tiempo a esperar entre cultivo y cosecha	33
Tabla 7. ¿Dónde vende su cosecha?.....	34
Tabla 8. Costo de siembra y cosecha de la piña	35
Tabla 9. Producción pre-vendida	36
Tabla 10. Precio de la piña	37
Tabla 11. Cantidad de pérdida de cosecha.....	38
Tabla 12. Forma de cobro y utilidad de la cosecha	39
Tabla 13. ¿Qué frutas consume regularmente?.....	40
Tabla 14. ¿Conoce las propiedades nutritivas de la Pina?	41
Tabla 15. ¿Le agrada la calidad de piña del Ecuador?.....	42
Tabla 16. ¿Dónde adquiere con mayor frecuencia la pulpa de piña?	43
Tabla 17. ¿Qué tipo de presentación le agrada más?	44

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Figura 1. Variedades de Piña que produce.....	29
Figure 2. Tiempo cultivando la Piña	30
Figure 3. Extensión de siembra en m2.	31
Figura 4. ¿Cuándo cosecha la Pina?	32
Figure 5, Tiempo a esperar entre cultivo y cosecha	33
Figure 6. ¿Dónde vende su cosecha?	34
Figura 7. Costo de siembra y cosecha de la piña	35
Figure 8. Producción pre-vendida.....	36
Figure 9. Precio de la Pina.....	37
Figure 10. Cantidad de pérdida de cosecha	38
Figura 11. Forma de cobro y utilidad de la cosecha.....	39
Figura 12. ¿Qué frutas consume regularmente?	40
Figura 13. ¿Conoce las propiedades nutritivas de la Pina?	41
Figura 14. ¿Le agrada la calidad de Pina del Ecuador?	42
Figure 15 . ¿Dónde adquiere con mayor frecuencia la pulpa de Pina?.....	43
Figura 16. ¿Qué tipo de presentación le agrada más?	44

INTRODUCCIÓN

1. Problema de Investigación

El sector agro-industrial productor de alimentos diversos, dentro del cual se ubica la elaboración de conservas de frutas y el manejo o tratamiento de la pulpa de las mismas, a nivel general; y, en el caso que nos ocupa, el de la piña cuyo nombre científico es *Ananascommusus Merr.*, pero específicamente hablando de la pulpa congelada de la piña, la cual está tomando mayor importancia en la economía nacional.

Las piñas ecuatorianas destinadas para la exportación son: Grupo Cayena: Cayena Lisa, conocida como Champaca o Hawaiana y Golden Sweet o super dulce: conocida como MD2. La piña MD2 es una de las variedades que tiene gran demanda a nivel internacional, por su agradable sabor, este fruto ecuatoriano a pesar de tener gran acogida y mayores volúmenes de exportación en algunos mercados como Estados Unidos, no cuenta con una mayor demanda europea por exigir normas de calidad elevadas.

Lo que no se ha planteado ante esta perspectiva es sostener un buen nivel de explotación, producción, exportación e inversión, por la falta de conocimiento sobre la legislación en la república de Alemania en cuanto a los parámetros de importación-exportación. Puede contarse como problemas adjuntos, los siguientes:

- la dificultad en la consecución de los documentos necesarios para exportar (Contrato de Compra Venta Internacional, Documentos Comerciales, entre ellos el certificado Fitosanitario o de Información, de Transporte, de Seguro),
- las barreras arancelarias, impuestos, que sostiene la política de importación del gobierno alemán,
- la alta demanda de la pulpa congelada de piña, y la dificultad en introducirla en el mercado de Alemania debido a sus altos estándares de calidad,

-la escasa promoción comercial (bajo nivel de marketing) de la piña y de su pulpa en los medios de difusión colectivos nacionales e internacionales,
-desconocimiento de la política de importación-exportación del mercado de Alemania,
-altos niveles de exigencia legal-sanitaria del mercado de Alemania, para el ingreso de los productos,
-el escaso apoyo por parte de la banca privada y/o estatal para dar créditos a los pocos exportadores de la zona,
-la auto-reubicación de los dueños de sembríos de piña, antes en el límite urbano, alejándose a las poblaciones cercanas a la ciudad de Milagro,
-el cambio drástico actual del mercado, con el incremento de viveros (venta de plantas ornamentales) que ha hecho a los dueños de sembríos de piña migrar hacia esa área comercial.

1.1. Formulación del Problema

¿De qué manera, la exigente política de importación del mercado de Alemania, incide en la comercialización de la pulpa congelada de piña?

1.2. Sistematización del Problema

- ¿Qué nivel de aceptación tendrá la pulpa congelada de piña, en el mercado europeo, y principalmente en el de la República de Alemania?
- ¿Cómo inciden las leyes y/o reglamentos aduaneros, en el mercado de Alemania en el proceso de exportación de pulpa congelada de piña, desde el Ecuador?
- ¿De qué modo el control de calidad y el fitosanitario, inciden en la comercialización de la pulpa congelada de piña hacia el mercado de Alemania?
- ¿Cuán eficaz será la comercialización de la pulpa congelada de piña en el mercado de Alemania, para la promoción de la siembra orgánica de piña entre los productores del cantón Milagro?

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Analizar el mercado de Alemania para la exportación de la pulpa congelada de piña, mediante la oferta de un producto nutritivo y de calidad, que cumpla con los estándares exigidos, y proporcione rentabilidad económica.

2.2. Objetivos Específicos

- 2.2.1. Realizar el estudio de mercado, para ver la aceptación que tendría nuestro producto en la República de Alemania.
- 2.2.2. Identificar los canales de comercialización y distribución para alcanzar los sectores del mercado de Alemania.
- 2.2.3. Analizar aspectos legales y ambientales, considerando el mercado de exportación seleccionado.
- 2.2.4. Promover la siembra orgánica de la piña, y su producto (la pulpa), como elemento clave para exportación entre los propietarios de plantaciones de la zona de Milagro.

3. JUSTIFICACIÓN

3.1. Justificación Práctica

La finalidad de este proyecto es analizar la política de importación-exportación del mercado de Alemania, su viabilidad; además, promocionar y desarrollar las fuentes de comercialización de la pulpa congelada de la piña hacia mercados diferentes a los nuestros, con el propósito de obtener mayores niveles de producción y generación de empleo en el sector agrario-productivo de la población origen.

El sector de Milagro y su zona de influencia ha sido, es y seguirá siendo conocida como eminentemente agrícola por poseer un suelo muy rico y clima propicio para la producción de diversos productos. La ciudad de Milagro, en la

Provincia del Guayas es la cuna de un macro producto, sustentador en gran parte de la economía del sector y del país.

Alemania tiene 82 millones de habitantes (de los cuales casi 42 millones son mujeres). En Alemania viven unos 6,7 millones de extranjeros (8,2% de la población total). 14% menores de 15 años, 20% mayores de 65 años. Con una esperanza media de vida de 77 años entre los hombres y de 82 años entre las mujeres, Alemania se sitúa por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El 89% de la población vive en ciudades y urbanizaciones. En Alemania hay 81 grandes ciudades de más de 100.000 habitantes. Unos 52 millones de personas profesan la fe cristiana. Según estimaciones, hay cuatro millones de musulmanes, 235.000 budistas y 106.000 judíos. La Ley Fundamental garantiza la libertad religiosa. No existe una Iglesia (Deutschland.de, La Actualidad de Alemania, s.f.)

La producción y el comercio de alimentos obtenidos a partir de la agricultura orgánica han sido bien aceptados en todo el mundo, tomando en cuenta que el mundo está evolucionando hacia el ámbito de la alimentación sana y natural, llevando a sus mesas, productos sin aditivos químicos en lo posible, observándose altas tasas de crecimiento en estas actividades como respuesta a la creciente demanda por este tipo de productos; esto, sumado a la necesidad de fomentar ingresos al país incrementando las divisas por medio de la exportación, hace que su estudio al mercado de Alemania se torne mucho más interesante para quienes se interesen por conocer y aprovechar las oportunidades y alternativas que ofrece el Ecuador en el ámbito de las exportaciones.

La población alemana ha registrado un cambio importante en los hábitos de consumo de alimentos, con una mayor inclinación hacia una dieta saludable que incluye frutas y vegetales. La vinculación de la mujer a la fuerza de trabajo, entre otras razones, ha llevado a que, actualmente, la familia alemana promedio no esté dispuesta a gastar más de 15 minutos en la preparación de comidas en el hogar, hecho que ha generado preferencia por productos convenientes, es decir, fáciles de preparar y de consumir, incluyendo productos

congelados, pre-empacados o alimentos para calentar en horno microondas (Deutschland.de, La Actualidad de Alemania, s.f.).

Esto explica, en buena medida, la expansión de la demanda de frutas y ensaladas pre-cortadas en este mercado. Por otra parte, según la Junta de Mercadeo Agrícola de Alemania (German Agricultural Marketing Board) mientras ha crecido de manera significativa el consumo de alimentos fuera del hogar, se ha producido un relativo estancamiento en ventas en las cadenas de supermercados. Los consumidores alemanes conceden gran valor a atributos como la frescura y la inocuidad en frutas y vegetales, lo que ha generado un mayor interés por productos orgánicos a la hora de tomar la decisión de compra en frutas y vegetales, los principales aspectos involucrados son: el sabor, la facilidad de consumo, el aspecto externo, la relación precio/calidad y las características saludables del producto.

Actualmente, la exportación de pulpas de fruta constituye un rubro importante y atractivo debido a que no solo se cuenta con producción durante todo el año, como es el caso de la piña, sino que existe una infraestructura para su procesamiento y comercialización, lo cual permitiría potencializar dicha producción buscando una estrategia bien definida que nos permita sacar adelante este proyecto independiente de la disponibilidad de materia prima.

Preciso es entonces, analizar la creación de una empresa exportadora de pulpa congelada de piña, con capacidad de ingresar en el mercado europeo, con precios competitivos y apoyándose en la calidad del producto, promoviendo esta comercialización en la población productora de piña para motivarlos a continuar en el área de siembra orgánica de productos agrícolas, sub-área de las frutas y concretamente el de la piña.

3.2. Justificación Teórica

Nuestra participación en la investigación es de elaborar un estudio del mercado de Alemania para la exportación de la pulpa congelada de piña, analizando y determinando las variables que incidirán en los consumidores que habrán de adquirir el producto que se va a ofertar en el mercado.

Este estudio permitirá conocer si las características y especificaciones del producto o servicio corresponden a las que desea adquirir el mercado potencial; también determinará qué tipo de clientes son los interesados en nuestro producto, además de las expectativas que tiene el mercado de Alemania. El estudio nos proporcionará la información necesaria para acceder al mercado meta, a conseguir un precio apropiado para colocar nuestro producto y competir. Un objetivo paralelo es el de promover en la población productora la continuidad con el proceso de la siembra orgánica de la piña, para obtener un producto con características de calidad *Premium*, porque al no contener químicos ni preservantes tendrá mayor aceptación en el mercado de Alemania. Hacia estas dos poblaciones están dirigidas nuestra investigación a través de las dos encuestas: la primera hacia el sector de los productores; y la segunda, a la población meta.

Europa se ha convertido en uno de los principales consumidores puesto que absorbe el 40% de las exportaciones totales y entre sus principales proveedores tiene a Costa Rica, ya que a nivel centroamericano es prácticamente el único país que produce piña, lo que le permite proveer el 92% de las ventas del istmo de esta fruta al mundo. Las principales exportadoras de pulpa de piña en Costa Rica son: TROPIFROST, S.A.; Costa de Oro Internacional, S.A.; Tropicana Fruits Ltda., S.A. y FRUCTA, S.A. (ESCOBEDO AGUILAR, 2013)

Como las tendencias más comunes en la República de Alemania, se pueden citar salud y conveniencia al momento de consumir productos y de realizar sus compras; dentro de la salud podemos citar que se encuentran en una constante búsqueda de comidas sanas, con altos contenidos de vitaminas, minerales y antioxidantes. Es muy importante conservar la mayoría de las características nutricionales de los productos al momento de procesarlos.

Como beneficios terapéuticos podemos mencionar que la piña contiene una enzima llamada Bromelina. De la piña no solamente se utiliza la fruta. En

muchos países, como por ejemplo en Las Filipinas se usa la fibra de las hojas para elaborar un hilo textil de gran resistencia y duración.

3.3. Justificación Metodológica

El estudio para este proyecto se basa en las siguientes metodologías:

Deductiva, porque partimos de la recopilación de datos estadísticos válidos de entre los cuales pueden deducirse varias suposiciones e información de comercio exterior existente, complementada con la observación indirecta del medio, con el fin de diagnosticar la potencialidad del mercado, el producto esperado mediante un proceso descriptivo de la situación real del proyecto.

Inductiva, porque vamos a partir de un análisis general a la especificación de la demanda y oferta del producto. Esto es seguida de una fase Exploratoria, la que nos permitirá realizar una investigación técnica; es decir, analizar la situación de empresas dedicadas a la industrialización de conservas de frutas con el objetivo de plantear ventajas al explotar la pulpa de piña industrializada, el lugar de la infraestructura, el tamaño del equipo y maquinaria adecuada junto con los posibles procesos a implementarse y finalmente se analizará la información recopilada para plantear propuestas financieras, organizacionales y de exportación.

Se aplicará la metodología en base a encuestas y entrevistas a un determinado número de productores de piña, de potenciales productores de la pulpa del mismo producto, del personal del departamento de negocios de la embajada de Alemania en Quito (Avenida Naciones Unidas E10-44 y República de El Salvador, Edificio Citiplaza, casilla 17-17-536, Quito) o del Consulado Honorario Alemán en Guayaquil, que está ubicado en Avenida Las Monjas No. 10, Edificio Berlín, o lo que es el mismo el estudio de la oferta: el producto, su valor nutricional, mercado externo, el proceso de la exportación, el análisis económico-financiero para la constitución de la empresa comercializadora, etc. Se adjuntan las encuestas respectivas en Anexos.

El **producto interior bruto de Alemania** en 2014 ha crecido un 1,5% respecto a 2013. Se trata de una tasa 14 décimas mayor que la de 2013, que fue del 0,1%. En 2014 la cifra del PIB fue de 2.903.220 M.€, con lo que Alemania es la 4ª economía en el ranking de los 183 países de los que publicamos el PIB. El valor absoluto del PIB en Alemania cayó 93.740 M. € respecto a 2013 (Datos macro.com, s.f.) .

El **PIB Per cápita de Alemania en 2014** fue de 35.200€, 1.000€ mayor que el de 2013, que fue de 34.200€. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante mirar unos años atrás y comparar estos datos con los del año 2004 cuando el PIB per cápita en Alemania era de 27.500.

Si ordenamos los países en función de su PIB per cápita, Alemania se encuentra en buen lugar en cuanto al nivel de vida de sus habitantes, ya que ocupa el puesto número 18 del ranking de 183 países. (Datos macro.com, s.f.)

4. HIPÓTESIS Y VARIABLES

4.1. Hipótesis General:

El análisis del mercado de Alemania, determinará la factibilidad de exportación y comercialización de la pulpa congelada de piña, bajo normas de calidad, obteniendo rentabilidad que a su vez generará fuentes de trabajo en la zona de Milagro.

– **Variable Independiente:**

Análisis del mercado para la exportación de pulpa congelada de piña hacia la República de Alemania.

– **Variable Dependiente:**

Ingreso, comercialización del producto, obtención de rentabilidad y generación de fuentes de trabajo en la zona de Milagro.

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS

5.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y SU PERSPECTIVA GENERAL

5.1.1 Tipo de investigación

Esta investigación está fundamentada en los siguientes métodos:

Aplicada

Es aplicada puesto que depende de los aportes teóricos y la confrontación con las leyes y reglamentos que imponen los países europeos para permitir el ingreso y comercialización de los productos exportados, lo cual genera métodos para producir conocimientos que permitan la inserción de nuestro producto en el mercado de Alemania.

Correlacional

Es correlacional debido a la relación que existe entre la medición y evaluación en función de las variables dependiente e independiente de la investigación; determinando el grado de relación o de pertenencia entre las dos variables, mediante pruebas de hipótesis y aplicación de técnicas y estadísticas con el fin de evidenciar las posibles causas del fenómeno.

Diseño no experimental

Es no experimental porque su aplicación no permite la manipulación de la variable independiente. Este diseño admite realizar análisis y evaluación especialmente en la interpretación de los datos adquiridos.

Descriptiva

Es descriptiva porque permite referir los procesos y situaciones representativas de la exportación, el acceso de nuestro producto en el mercado de Alemania mediante un análisis detallado de los indicadores estipulados en esta investigación, especialmente la descripción de los componentes características y factores que inciden en el mencionado proceso.

Cualitativa

Más allá de los números esta investigación es cualitativa porque establece una relación entre las variables permitiendo comprender el mecanismo de las leyes y reglamentos de los países exportadores, en nuestro caso la República de Alemania, para dar solución a los problemas de exportación y sobre todo a la inserción de la pulpa congelada de piña en su mercado.

5.2. LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA

5.2.1. Características de la población.

La presente investigación tiene como fin realizar el estudio del mercado de Alemania y los pasos a ser aplicados para la comercialización de pulpa de piña congelada en este país; para ello se optará por instrumentos de recolección de datos tanto de los productores, como de los consumidores del mercado alemán, mediante encuestas; así como también la aplicación de entrevistas a los encargados de la cartera de negocios con el exterior, del Consulado de Alemania en nuestro país y a los presidentes de las cámaras de comercio de la ciudad de Guayaquil y de Milagro.

5.2.2. Delimitación de la población

La población asociada a la variable relacionada al proceso de la producción, procesamiento y exportación se manifiesta por la muestra de una población infinita que es de 100.

En la presente investigación, se encuestará a 40 productores de piña en las zonas de Milagro, Yaguachi y Naranjito, y a 60 residentes alemanes en su propio país, entrevistas a diferentes personas como el encargado de negocios del Consulado de la República de Alemania, al presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Milagro y al presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

5.2.3. Tipo de muestra

En el tipo de muestra se va a considerar los subgrupos de la población de manera significativa considerando parámetros de selección de la muestra

mediante una representación cuantitativa con muestreo no-probabilístico el mismo que tiene como objeto afirmar que los instrumentos de interés están acorde a los parámetros representados apropiadamente e incluso considerar el objetivo del diseño de la muestra para reducir al mínimo de error que comúnmente se lo considera aceptado que es el 5% del grado de error, puesto que se requiere que la muestra sea considerada confiable.

5.2.4. Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra se ha seleccionado mediante población finita puesto que se pretende trabajar con población que se conoce con certeza su tamaño.

	DETALLE	POBLACIÓN	PORCENTAJE
1	PRODUCTORES DE PIÑA	40	40%
2	CONSUMIDORES ALEMANES	60	60%
	TOTAL	100	100%

5.2.5. Proceso de selección

Para establecer el tamaño de la muestra se ha expuesto directamente en la tabla expresada en el inciso anterior; es decir productores de piña solamente, y consumidores alemanes que contribuyeron para establecer las frecuencias relativas que corresponde al porcentaje de la población.

5.3. LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN

5.3.1 Métodos teóricos

Método inductivo

Este método se aplicará porque es importante para analizar de manera pormenorizada cada una de las variables de la investigación que está en estudio además permite analizar los factores que llevan a modificar en algún

momento determinado. El método inductivo contribuye a establecer la relación de causa y efecto determinada en las variables.

Método deductivo

Este método es de suma importancia para llevar a cabo la investigación considerando las diversas teorías y modelos que actualmente existen sobre las variables de investigación especialmente en lo relacionado a los instrumentos de comercio exterior (leyes y reglamentos del Ministerio de Alemania).

Método hipotético deductivo

Se va a utilizar este método porque se pretende relacionar las variables que surgen de las hipótesis, dando inicio a un meticuloso trabajo de investigación que posteriormente se aplicará en la propuesta establecida

Método empírico

Este método será utilizado puesto que se parte de la observación, que se realiza en forma directa estructurada con respecto a la medición de los efectos se evita que altere los resultados.

5.3.2. Métodos a aplicarse en la investigación

- Se aplicará una encuesta a los productores de piña y consumidores alemanes, lo cual servirá para conocer el criterio que tienen sobre el proceso del comercio de la piña, desde la siembra hasta la exportación de productos al mercado europeo en forma general, y al del mercado de Alemania, en forma particular y cumplir con las expectativas previstas del gobierno y el criterio de los involucrados; se utilizará un cuestionario para recolectar la información, de tal manera que los encuestados puedan resolver las interrogantes formuladas en las que se utilizarán por lo menos tres alternativas.
- Además se aplicarán entrevistas a él o los representantes del Área de Negocios del Consulado de la República de Alemania, y a los Presidentes de las Cámaras de Comercio de las ciudades de Guayaquil y Milagro para determinar el criterio que tienen sobre el proceso de

exportación de productos al mercado europeo en forma general y al mercado de Alemania, en forma particular para lo cual se formulará un cuestionario de preguntas debidamente planificadas las que permitirán reforzar el marco teórico conceptual

- Se utilizará el criterio de los expertos para conocer la opinión sobre el proceso de exportación de productos al mercado europeo en forma general, y de la pulpa enlatada de piña al mercado de Alemania, en forma particular puesto que ellos mediante su experiencia contribuirán con sus conocimientos en la propuesta de esta investigación.

5.3.3. Técnicas e instrumentos a utilizarse en la investigación

El instrumento a utilizar en esta investigación será el cuestionario de preguntas tanto para la entrevista como para la encuesta puesto que permitirá identificar los temas que se requieren investigar. En la encuesta se aplicará preguntas cerradas, mientras que en la entrevista se utilizará preguntas abiertas estas preguntas robustecerán el marco teórico y dará respuestas a la sistematización del problema. Se adjuntan en Anexo.

5.4. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN

El tratamiento estadístico de la información será objetivo para evitar sesgos o errores estadísticos. Para la tabulación de los datos se utilizará el software de Microsoft Excel lo cual servirá para que la información sea visualizada y analizada de manera correcta, para lo cual se utilizarán los siguientes pasos:

- Análisis de la elaboración de la encuesta
- Aplicación de la encuesta
- Tabulación de los datos recolectados
- Análisis e interpretación de los resultados
- Verificación de la hipótesis.

Esto servirá para fortalecer los objetivos planteados en la investigación, razón por la cual es necesario analizar e interpretar los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a las personas involucradas; por lo que se elaboraron las

preguntas con la finalidad de receptar información sobre el proceso de exportación de productos al mercado europeo en forma general, y al del mercado de Alemania, en forma particular de las cuales en la interpretación se considerará tres aspectos:

- Los resultados que nos proporcionan los datos obtenidos de la encuesta.
- Lo que el marco teórico dice mediante las referencias bibliográficas
- La conclusión, producto de la investigación.

6. NOVEDAD CIENTÍFICA

Este ítem puede ser dividido en dos partes: la primera abarca la presunción de establecer nuevos parámetros en relación a un resurgir de la agricultura orgánica, para obtener mejores dividendos en la promoción y comercialización de la pulpa, proveniente de una piña con tratamiento (siembra, desarrollo y cosecha) puramente orgánico.

La ciudad de Milagro, durante mucho tiempo enclave de este producto conocido en los países importadores del mismo como MILAGRO, TIERRA DE LAS PIÑAS, actualmente está siendo también reconocida por JARDÍN TROPICAL, por la circunstancia de que el sembrío de las piñas se ha trasladado a kilómetros de distancia, y se ha enquistado el fenómeno de los viveros en esta región, especialmente en la vía a Naranjito y Bucay, donde antes todo era territorio de piñas; por lo tanto, consideramos que es importante el rescate de lo orgánico a través de seminarios o talleres como parte de la propuesta de esta investigación.

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL PROBLEMA

2. ENFOQUES TEÓRICOS

2.1. Marco Teórico

Existe un importante consenso en que la piña proviene de América del Sur y específicamente de Brasil, Paraguay y Argentina. Además se señala que pueden identificarse unas 1400 especies de la fruta. En muchas naciones es conocida como ananás, vocablo guaraní que significa *fruta exquisita*. El término piña, cuenta la historia, surgió del parecido que los españoles le encontraron con los piñones o bellotas del pino. La piña es uno de los productos que más impresionaron a los conquistadores conforme fueron conociendo toda la producción de la región. Hay escritos en los que probablemente en alusión a su corona de hojas se le denomina la reina de las frutas.

La Piña es una fruta de origen sudamericano con centro de origen en Brasil y Paraguay, en Ecuador se ha constituido como un cultivo tradicional en la provincia del Guayas, especialmente en el Cantón Milagro, teniendo como variedad principal la Kamchaca, la cual presenta un excelente sabor pero problemas de tamaño para su exportación. Las principales zonas de cultivo de piña en Ecuador se encuentran en las provincias de:

1. El Oro (Huaquillas, Pasaje y Arenillas)
2. Guayas (Milagro, Yaguachi y Naranjito)
3. Pichincha (Santo Domingo)
4. Esmeraldas (Quinindé y San Lorenzo)
5. Manabí (Portoviejo y Chone).

Hasta el año 2010, la producción de piña por provincia:

Tabla 1. Cifras de superficie sembrada en Ecuador

CIFRAS DE SUPERFICIE SEMBRADA Y DE PRODUCCIÓN DE LA PIÑA EN ECUADOR							
Provincias	2008		2009		2010		Total de Producción por Provincia
	Superficie cosechada	Producción en fruta fresca	Superficie cosechada	Producción en fruta fresca	Superficie cosechada	Producción en fruta fresca	
	(Ha.)	(Tm.)	(Ha.)	(Tm.)	(Ha.)	(Tm.)	
Guayas	4,123	80,963	4,123	80,963	4,256	82,284	244,210
Santo Domingo de los Tsáchilas			2,080	21,500	2,147	21,851	43,351
Los Ríos	641	9,196	612	10,199	632	10,365	29,760
Pichincha	1,345	17,810	85	910	88	925	19,645
Manabí	430	5,031	219	3,923	226	3,987	12,941
Esmeraldas	238	2,069	215	3,060	222	3,110	8,239
Loja	253	3,015	231	2,560	238	2,602	8,177
Imbabura	38	702	33	636	34	646	1,984
El Oro	32	412	45	440	46	447	1,299
Napo	18	118	16	108	17	110	336
Demás Provincias	14	126	14	117	14	119	362
Total Nacional	7,132	119,442	7,675	124,423	7,922	126,454	370,319

Fuente: MAGAP

En la actualidad este cultivo se ha extendido a lo largo del litoral y el sub trópico del Ecuador, aumentando de esta manera el volumen de exportaciones, sin embargo, hay que tener en cuenta que existe una gran competencia internacional que tienen quizás menos volúmenes de exportación, pero mejor situación logística. Con respecto al mercado internacional de este producto la demanda de la piña ecuatoriana es bastante diversificada teniendo como principales países compradores, Estados Unidos, Chile, Italia y Alemania, manejando aproximadamente un 97% del total de exportado.

El principal proceso industrial que recibe esta fruta, a nivel mundial, es el enlatado de rodajas con almíbar; además, de las partes muy pequeñas o sobre maduras se cortan en pedazo pequeños o cubos, se elaboran jugos, concentrados y otros sub productos, debido a su complicada manipulación y aprovechamiento de la fruta. La identificación de los lotes de producto entregado permite realizar evaluaciones y tomar medidas correctivas con respecto a la aceptación y rechazo de un lote, acciones para disminuir los daños físicos al producto, foco de enfermedades y otros. (CALDERÓN, 2005)

La inspección de calidad se debe hacer a todos los lotes que llegan a la planta empacadora. Para ello se toma una muestra representativa de frutas de lote entregado (carreta y otros empaques de campo), se valoran los atributos de calidad que debe tener la fruta, incluyendo apariencia general, color, tamaño, presencia de daños físicos, enfermedades y otros y se registra la información. La descarga de la fruta se puede hacer manualmente sobre mesas de recibo y selección, por vaciado en pilas con agua o por inmersión de los empaques de campo. La descarga manual es lenta, generalmente ayudada por bandas transportadoras en las mesas de recibo; su uso se restringe a empacadoras pequeñas.

El vaciado en pilas de lavado es más rápido; en pequeñas empacadoras se hace manualmente (se coloca fruta por fruta dentro de los tanques) y en las grandes se hace por inmersión de las carretas o empaques de campo. La fruta se desplaza dentro de los tanques con la ayuda de chorros de agua y por el movimiento de las frutas, resultante del impulso que llevan al vaciarlas en el tanque. En esos tanques, la fruta se lava y desinfecta. Generalmente se emplea agua clorinada (hipoclorito de sodio 50 - 100 ppm), por la acción desinfectante del cloro, que ayuda a reducir o eliminar los patógenos superficiales que se encuentran sobre la cáscara de la fruta.

Para la producción de piña en conserva o en pulpa, las piñas se lavan y seleccionan de acuerdo al diámetro del fruto (calibre), luego se cortan los extremos eliminando la corona y el pedúnculo, luego se les quita la cáscara y el corazón para la obtención de rodajas o partes más pequeñas para la obtención de pulpa; una desventaja que presenta esta fruta es que al proceso de congelación pierde un poco de su sabor.

Nutricionalmente es una fruta que se destaca por sus altos contenidos de vitamina C, además de ser una fruta rica en vitamina A, calcio, hierro y potasio, además de altos niveles de fibra. Para procesarla existen normas de calidad que se deben cumplir para obtener productos de aceptación en el mercado. Así, las plantas industriales pueden rechazar frutas magulladas, con corazón mal formado, con doble o triple corona. La porosidad debe ser mínima y la relación de grados Brix y acidez debe ser cercana a 20. El porcentaje de acidez

puede estar alrededor de 0.75%. En promedio, el porcentaje de rendimiento de piña lista para procesar con respecto a piña entera, es de un 45% a un 55%.

Actualmente el precio de la piña que no clasificó al mercado internacional por aspecto o calibre de la fruta está siendo comercializada a \$ 0.78/kg, pero al momento de firmar un contrato de compra con los productores el precio puede oscilar entre \$ 0.63/kg y \$ 0.67/ kg.

Entre los productos finales que se pueden obtener están: piña envasada, piña deshidratada, jugo, néctar, pulpa (pulpa concentrada congelada, pulpa aséptica), jugo concentrado congelado, jalea, mermeladas, bocadillos, rellenos, vinagre. Al ampliar el criterio sobre el producto que nos compete, podemos decir que: la pulpa es el producto que se obtiene del proceso básico que se le da a la piña, el cual es la trituración de trozos de piña sin cáscara.

Este puede ser conservado, por tratamiento térmico y empaques adecuados en pequeñas presentaciones, o bien puede envasarse a granel para ser vendido a otras plantas procesadoras que elaboran otros tipos de productos como helados, jaleas, mermeladas, refrescos, etc. Además de tener en cuenta su salud y la conveniencia existen tendencias que potencializan el consumo de productos 100% naturales como la de dieta de cinco porciones de fruta al día, además de algunas leyes que exigen el consumo de estos productos en los jóvenes de escuela y colegio.

2.2. Antecedentes Históricos

Los orígenes del comercio se remontan a finales del neolítico, cuando se instituyó la agricultura. Al principio era una agricultura de subsistencia, donde las cosechas obtenidas eran las justas para la población dedicada a los asuntos agrícolas (Acosta, 2012). Sin embargo, a medida que iban incorporándose nuevos desarrollos en esta actividad, las cosechas obtenidas eran cada vez mayores y los excedentes facilitaron un intercambio local de otros bienes por alimentos, que dieron paso al trabajo con los metales, la rueda, el torno, la navegación, la escritura, nuevas formas de asentamientos urbanos, etcétera.

A lo largo de la Edad Media, empezaron a surgir unas rutas comerciales transcontinentales que intentaban suplir la alta demanda europea de bienes y mercancías. Entre las rutas más famosas destaca la Ruta de la Seda, pero también había otros importantes como las rutas de importación de especias. De las distintas corrientes del comercio internacional, por orden cronológico resaltan las siguientes:

Corriente Griega: Cuando el esclavismo se ha asentado y se desenvuelve en forma extraordinaria, el pensamiento económico evoluciona y se empiezan a desarrollar ideas que corresponden a este nuevo modo de producción. Platón fue uno de los primeros estudiosos de la sociedad, pero Aristóteles fue el que más hizo avanzar el pensamiento económico de la época. Platón explica la división del trabajo como consecuencia de las diversas aptitudes naturales de los hombres y de la gran cantidad de necesidades humanas. Aristóteles fue el que más hizo avanzar el pensamiento económico de la época. Asentó las bases de la teoría del valor al distinguir entre valor de uso y valor de cambio (aunque no en forma precisa).

Corriente Escolástica: El pensamiento económico de la Edad Media se basa en los preceptos aristotélicos y la doctrina de la Iglesia Católica. Las ideas económicas formaban parte de las enseñanzas morales del cristianismo. Consideraban la economía como un conjunto de leyes, entendidas como preceptos morales cuya finalidad era la buena administración de las actividades económicas.

Formulan principios del precio justo, el cual depende del valor inherente de las mercancías. Tomás de Aquino resalta dar un valor de cambio basado en el costo de producción, revestido de carácter ético. Consideraban inicialmente todo cobro de interés por el dinero prestado como usura y por tanto la condenaban, posteriormente consideraron el préstamo como un cambio de propiedad y el interés como impuesto sobre el trabajo del prestatario. Podemos inferir que las ideas de los escolásticos eran una representación idealista de la realidad.

Corriente Mercantilista. Desde el feudalismo se van gestando las condiciones que serán predominantes en los siglos posteriores; es decir, las premisas del

desarrollo capitalista. El mercantilismo es la doctrina económica que refleja las condiciones del capitalismo comercial del siglo XVI y XVII.

Corriente Fisiócrata: La escuela fisiócrata surge en el siglo XVIII y es a juicio de algunos autores la precursora de la economía moderna. Esta escuela considera a la agricultura como la principal actividad realmente productiva, porque es la única que da un producto neto, y a la industria, al comercio y a los servicios como actividades accesorias, en vista de su concepción materialista de la riqueza; que las sociedades humanas al igual que el mundo físico están sujetas a un orden natural, al que frecuentemente atribuyen carácter providencial, por lo que el Estado debe limitar su intervención.

Corrientes Clásica y Moderna: A fines del siglo XVIII se dieron una serie de cambios -inspiradas por la revolución industrial y el auge de los mercados de América y Asia, que habrían de modificar las relaciones de producción predominantes y en consecuencia, las doctrinas económicas también fueron evolucionando en la búsqueda de explicaciones a los nuevos fenómenos que se desarrollaban. Se introducen técnicas más eficientes de producción y por ende la oferta de bienes.

Todas estas corrientes en la evolución del comercio dieron pie a la continua interacción de los mercados, para que posteriormente a las guerras mundiales, sentar las bases de la mayor integración e interdependencia de los mismos, que los países hayamos vivido en la historia; hoy en día, y gracias a las herramientas telemáticas de comercio electrónico, en segundos conseguir lo que a veces tardaba meses, acortando los tiempos y las distancias.

El gran reto es la armonización de los mercados laborales y regulatorios para que también logremos transferir los mecanismos de organización social que han logrado generar bienestar en los países más aventajados tecnológicamente. La relación entre mayor libertad económica y desarrollo es irrefutable.

2.3. Límites Conceptuales y Teóricos

2.3.1. Antecedentes referenciales

Revisados los archivos, en bases de datos nacionales e internacionales, se añaden las siguientes tesis que tienen que ver con este proyecto:

El primer estudio investigado, INDUSTRIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CLARIFICADO, PULPA Y MERMELADA DE MORA A LOS MERCADOS DE ALEMANIA Y HOLANDA, de las autoras: LLUMIQUINGA SIGCHO, Susana Monserrath y PATIÑO TELLO, Yolanda Eliana, ESCUELA DE CIENCIAS de la ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, Quito, Ecuador, 2007, expone:

El presente proyecto realiza un análisis de la viabilidad de la inversión para la industrialización de la mora y la exportación de los productos semi-elaborados y elaborados como clarificado, pulpa y mermelada cumpliendo las leyes, normas y reglamentos establecidos por el mercado Europeo, mediante la optimización de recursos y un estricto control de calidad que garantice la excelencia y aceptación del producto, y la satisfacción de los clientes en los mercados de destino.

El segundo estudio se denomina: PLAN DE EXPORTACIÓN DEL PRODUCTO PANELA PULVERIZADA AL PAÍS DE LOS ESTADOS UNIDOS, cuyos autores son: CASTAÑEDA ROJAS, Diana Ximena; RINCÓN DÍAZ, Juan Manuel; y, CALVO ROJAS, Oscar Edixon, de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS, CIENCIAS EMPRESARIALES, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, Bogotá, 2009. El presente estudio presenta el negocio y formación de un plan de negocios para exportar la PANELA PULVERIZADA ORGÁNICA, e la ciudad de Miami en los Estados Unidos de Norte América, desde la base de los conocimientos que los autores han adquirido en el diplomado de Negocios Internacionales, el cual les generó una nueva herramienta como valor agregado a su formación como administradores de empresas, para obtener un nuevo horizonte de fuente de empleo y posicionamiento de nuestros productos en el mercado internacional.

En el tercer estudio, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE EXPORTACION DE GRANADILLA AL MERCADO ALEMAN, de la autora GARCÍA VELÁSQUEZ,

Gabriela. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL, Ecuador, 2009, se expone lo siguiente:

Este proyecto tiene como finalidad demostrar que el Ecuador posee todas las condiciones necesarias para no mantenerse al margen del proceso de globalización en el contexto del comercio exterior. Poner esfuerzos en el mercado de Alemania donde su economía es de las más fuertes en el mundo, no solo por pertenecer al “Grupo de los ocho”, sino por ser uno de los países más desarrollados y ricos del mundo; además es una gran decisión el volcarse a este mercado, porque tiene una tendencia creciente al consumo de las frutas exóticas como la granadilla, convirtiéndose esto en una gran oportunidad para el país.

2.4. Marco Conceptual

Aduana: Es la oficina pública y/o fiscal que, a menudo bajo las órdenes de un Estado o gobierno político, se establece en costas y fronteras con el propósito de registrar, administrar y regular el tráfico internacional de mercancías y productos que ingresan y egresan de un país.

Aforo de mercaderías: El aforo es el acto administrativo de determinación tributaria, mediante el cual el distrito aduanero procede a la revisión documental o al reconocimiento físico de las mercancías para establecer su naturaleza, cantidad, valor, y clasificación arancelaria.

Arancel: es el tributo que se aplica a los bienes, que son objeto de importación o exportación.

Aseguradoras: También designada en algunas partes como compañía de seguros, puede ser una persona física o una empresa que se ocupa de la aseguración de riesgos a terceros, es decir, su principal actividad consiste en resguardar a aquellos bienes materiales de determinados riesgos a los que están expuestos.

Certificado de Libre Comercialización Documento oficial que certifica que un alimento industrializado se vende libremente en el país

Certificado Fitosanitario: Certifica que las plantas y productos vegetales han sido inspeccionados acorde con procedimientos apropiados y son considerados libres de plagas.

Certificado Sanitario Oficial de Exportación Documento oficial donde se garantiza que un determinado lote del alimento a exportar es apto para el consumo humano y cumple con determinados requisitos sanitarios

Contrabando: Por contrabando se designa al tráfico ilegal de mercancías sin pagar los pertinentes derechos de aduanas tipificados por ley. Aunque también, por contrabando se designa a la producción y comercio de aquellas mercancías consideradas por las autoridades locales como ilegales, tales como drogas prohibidas como ser la cocaína, la marihuana, heroína, entre otras.

Demanda: Es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. Casi todos los seres humanos del planeta demandan un bien o un servicio, oro, arroz, zumo de naranja, educación superior... No obstante lo más interesante de la oferta y la demanda es cómo interactúan la una con la otra.

Derecho Tributario: También denominado como concepto de Derecho Fiscal, es parte integrante del Derecho Público, el cual a su vez está inserto dentro del Derecho Financiero, y se ocupa de estudiar las leyes a partir de las cuales el gobierno local manifiesta su fuerza tributaria con la misión de conseguir a través del mismo ingresos económicos por parte de los ciudadanos y empresas, y que son los que le permitirán cubrir el gasto público de todas las áreas del estado.

Desaduanización: Luego de realizado el aforo, el Distrito aduanero autorizara el pago de tributos aduaneros, siempre y cuando en el aforo documental o en el aforo físico, no aparecieren observaciones que formular a la declaración. Una vez pagados los tributos al comercio exterior en uno de los bancos autorizados para receptor los pagos, la aduana proceda a la confirmación de los mismo, luego de lo cual, autoriza la entrega de la mercadería.

Exportación: refiere a aquella actividad comercial a través de la cual un producto o un servicio se vende en el exterior, es decir, a otro país o países.

Importación: acción comercial que implica y desemboca en la introducción de productos foráneos en un determinado país con la misión de comercializarlos. Básicamente, en la importación, un país le adquiere bienes y productos a otro.

Impuestos: son obligaciones monetarias sostenidas por ley, el estado se hace de dinero para sostener y mantener las diferentes áreas que componen el estado: administración pública, y por otra parte garantiza a los ciudadanos la satisfacción y el acceso a servicios tales como: seguridad, salud, educación, entre los principales. Mientras tanto, serán los contribuyentes, ciudadanos o personas jurídicas, quienes deberán cumplir con el pago de esos tributos que fija la ley nacional.

INCOTERMS (International Commerce Terms): Lugar y forma de entrega de las mercancías; punto donde se produce la transmisión de los riesgos; reparto entre exportador e importador de los gastos relativos a las operaciones de transporte, carga, seguro,... Documentos y trámites que tiene que realizar el exportador.

Matriz productiva: Está determinada por la estructura de los sectores de la producción de bienes y servicios, organizada en función de la importancia relativa que cada sector tiene en el desarrollo nacional, para generar: inversión, producción, empleo, invención, innovación y exportaciones de bienes, servicios y tecnología.

Monopolio: En economía, el término "monopolio" a menudo evoca imágenes de una sola empresa con todo el poder, que cobra el precio que desea y opera sin incentivos para ofrecer servicio de calidad a sus clientes. Los monopolios han existido durante toda la historia y han surgido de varias fuentes.

OECD: The Organization for Economic Co-operation and Development (Organización para la Cooperación y el Desarrollo), la cual nació oficialmente en el año 1961, con sede en París, Francia y se instituyó para promover

políticas que mejorarán el bien económico y social de la gente alrededor del mundo.

Oferta: Es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta. Este bien o servicio pueden ser bicicletas, horas de clases de conducir, caramelos o cualquier otra cosa que se nos ocurra.

Partida Arancelaria: consisten en un código de 4 dígitos seguido de la descripción de la mercadería (texto de partida). Los 2 primeros dígitos indican el Capítulo y los 2 subsiguientes la ubicación dentro del Capítulo.

Producción: Conjunto de los productos que da la tierra naturalmente o de los que se elaboran en la industria.

Pulpa: Es un tejido celular vegetal cuyo objeto es mejorar la dispersión de las semillas. La pulpa de los diferentes tipos de frutas y verduras juega un papel importante en la nutrición.

Tasas: Son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar.

Tratamiento Cuarentenario: Procedimiento oficial para matar, inactivar o eliminar plagas o ya sea para esterilizarlas o desvitalizarlas.

2.5. Marco Contextual

La mayoría de las importaciones alemanas de productos hortofrutícolas frescos ingresan, por vía marítima, traen sus productos desde Rotterdam que es el segundo puerto más importante de la Unión Europea. Por su parte, el producto que ingresa por vía aérea lo hace, usualmente, por Frankfurt y luego, dentro del país, es enviado por vía terrestre a los centros de distribución regional. Las principales cadenas de supermercados se proveen de productos tropicales de

grandes importadores – distribuidores tales como *Direct Fruit Marketing* e *Inter-Wiechert*, las tiendas especializadas de frutas y verduras y el mercado institucional tales como hoteles y restaurantes, se proveen de comerciantes en mercados mayoristas como el de Hamburgo. (LLUMIQUINGA S., 2007)

El importador-distribuidor *Direct Fruit Marketing* comercializa productos frescos, frutas tropicales y exóticas procedentes de numerosos países del mundo, incluyendo Brasil, México, Perú, Ecuador, Colombia y Chile y lo suministra a sus clientes sin la mediación de agentes de importación o *brokers*.

Esta compañía está en capacidad de realizar la adecuación de empaques o la presentación del producto de acuerdo con los requerimientos específicos de cada segmento del mercado bien sea de las grandes cadenas de supermercados o de los mayoristas en mercados terminales.

Otros distribuidores importadores destacados en la comercialización de productos tropicales y que incluyen productos de Latinoamérica son: *Trofi-Tropenfruchimporty Edeka*, esta última también una importante cadena del sector detallista. Como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea, el sector detallista se encuentra altamente competido, con consumidores que vienen sacando provecho y acostumbrándose a la guerra de precios que actualmente tienden a la baja.

Para la comercialización de nuestro producto, se establecerá una alianza directamente con *Direct Fruit Marketing* que es el más grande importador y distribuidor dentro de Alemania; este se encargará de adecuar al producto dependiendo al segmento que vaya dirigido.

Se escogió a este gran importador ya que éste realiza la distribución al sector detallista el mismo que se encuentra en gran competencia por los precios.

SUÁREZ & TAPIA Cía. Ltda., operará de la siguiente manera:

1. Contacto con los productores: Para proveernos de la fruta que será almacenada y luego llevada a procesamiento; después de lo cual será comercializada, con proveedor en el exterior, que cumpla con los criterios de la empresa, tiempo de entrega y calidad del producto.

2. Estableceremos la mejor vía para el embarque (Aéreo o marítimo LCL) contactando al agente internacional de nuestros clientes en Alemania conforme a nuestras instrucciones del cómo proceder con la recepción del producto como con el embarque confirmando fechas.
3. Confirmamos la entrega de la mercadería al representante de los clientes en el exterior para posterior cancelación de las cuentas y entrega final al cliente.
4. Exportación: Cumpliremos con las fechas pactadas para la consecución exitosa del negocio; el producto será entregado en la fecha y tiempo requeridos.
5. Garantía y Respaldo: Las garantías y respaldo de nuestros productos deben estar comprometidas con la satisfacción del cliente antes, durante y después de haberle otorgado nuestros servicios. Hemos expresado que el conocimiento de embarque se utiliza cuando se emplean líneas regulares, pero existen ocasiones en que los transportes se realizan mediante buques de carga llamados “trampers” que van de puerto en puerto según demanda, no cubriendo regularmente ninguna ruta predeterminada. En este caso se utiliza la póliza de fletamento, que debe contener aquellas especificaciones que identifiquen claramente a las personas (fletante, fletador y capitán); las cosas (buque y flete) y a las circunstancias en la ejecución del contrato (puertos de carga y descarga y fletamento parcial o total), de acuerdo con lo previamente establecido.

En el transporte marítimo en “régimen de fletamento”, el objeto de contrato es el barco en sí, el receptor actúa como fletador para transportar sus mercancías. La póliza de fletamento es la formalidad probatoria del contrato de fletamento.

En resumen, se podría decir que así como en el conocimiento de embarque el objeto principal es la mercancía, en la póliza de fletamento el objeto del contrato es el propio barco. (CajAstur)

3. POSICIÓN TEÓRICA QUE ASUME EL INVESTIGADOR

En las áreas de las concepciones teóricas y metodológicas actuales que abordan los procesos y fenómenos socio-comerciales, existen varios niveles que con carácter de sistema les brindan coherencia y unidad, desde su argumentación más general hasta la prescripción de cómo deben ser estudiados. Sin embargo, esta realidad implícita en las teorías con frecuencia es inadvertida por los investigadores, provocando inconsecuencias teóricas y metodológicas del proceso investigativo.

El objetivo de esta investigación es determinar las causas por las que el producto ecuatoriano, específicamente la piña y uno de sus derivados (la pulpa), encuentra dificultad en posicionarse en el mercado alemán. Se valora el producto como tal, pero los reglamentos aduaneros en Alemania con respecto a las frutas son de altos niveles de control.

Posiblemente, y ésta también es una meta del proyecto, se logre socializar a través de seminarios y/o talleres dirigidos a los productores, la temática de la siembra con elementos orgánicos, que permitan a su vez, implementar una estrategia de mercadeo agresiva en el mercado Alemán, debido a su alto nivel de preocupación de los ciudadanos alemanes en cuanto a los productos de la tierra que son desarrollados por medio de productos químicos. Además, el tema del cuidado del Ambiente, de la Naturaleza ayudará a que nuestra propuesta en relación a lo orgánico, sea aceptada con altos estándares de calidad. Esto, a su vez promoverá el involucramiento y aceptación de los estándares ISO con los que se deben cumplir actualmente.

CAPÍTULO II

ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS

2.1. Encuesta a productores en la zona de Milagro

1.- ¿Qué variedades de piña produce, y por qué?

Tabla 2. Variedades de Piña que produce

DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN	PORCENTAJE
Cayena	4	10%
Champaca o Hawaiana	6	15%
Golden Sweet (MD2)	30	75%
Otra	0	0%
TOTAL	40	100,00%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Figura 1. Variedades de Piña que produce

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Análisis

La mayoría de los productores de piña encuestados 30 (75%), dicen que siembran la variedad Golden Sweet (MD2) debido a que es la de mayor demanda en el mercado europeo; 6 personas (15%) dicen que siembra la variedad denominada Champaca o Hawaiana; y 4 encuestados (10%) dijeron que sembraban la variedad llamada Cayena.

2.- ¿Qué tiempo lleva ya cultivando la piña?

Tabla 3. Tiempo cultivando la Piña

TIEMPO CULTIVANDO	POBLACIÓN	PORCENTAJE
1 a 5 años	3	7%
6 a 10 años	12	30%
11 a 20 años	18	45%
21 años o más	7	18%
TOTALES	40	100%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Figura 2. Tiempo cultivando la Piña

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Análisis

La mayoría de los encuestados 18 (45%), dicen que han sembrado piña entre 11 y 20 años; 12 de ellos (30%), de 6 a 10 años; 7 productores (18%) afirman estar sembrando piña, de 21 años en adelante; y, 3 productores de los 40 encuestados (7%), dicen haber empezado desde hace poco tiempo (de 1 a 5 años).

3.- ¿Cuál es la extensión de siembra en m²?

Table 4. Extensión de siembra en m².

EXTENSIÓN DE SIEMBRA (M2)	POBLACIÓN	PORCENTAJE
10.000 a 30.000	7	17%
30.001 a 60.000	12	30%
60.001 a 90.000	13	33%
90.001 o más	8	20%
TOTALES	40	100%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Figure 3. Extensión de siembra en m².

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Análisis

Trece, de los cuarenta productores encuestados (33%), dicen que su área de trabajo es de 60.001 a 90.000 m² (entre 6 a 9 hectáreas); doce de los encuestados (30%) afirman que su área de plantación de piña está entre 30.001 y 60.000 m² (de 3 a 6 hectáreas); ocho de ellos (20%) dicen que tienen de 90.001 m² en adelante (9 hectáreas o más); y, siete productores encuestados (17%) que poseen de 10.000 a 30.000 m² (de 1 a 3 hectáreas).

4.- ¿En qué meses del año cosecha la piña?

Tabla 5. ¿Cuándo cosecha la Piña?

DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN	PORCENTAJE
Todo el año	40	100%
TOTAL	40	100,00%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Figura 4. ¿Cuándo cosecha la Pina?

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Análisis

La producción de la piña puede darse durante todo el año. El desarrollo de este proceso es dividido en fases. Estudio del suelo, la preparación del mismo, la siembra, el control de plagas. La cosecha también puede darse en dos términos; la primera cosecha (después de la plantación se debe esperar de 15 a 24 meses); luego, se da una segunda cosecha, para lo cual se deben esperar otros 15 a 18 meses.

5.- ¿Cuál es el tiempo a esperar entre cultivo y cosecha?

Tabla 6. Tiempo a esperar entre cultivo y cosecha

DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN	PORCENTAJE
De 15 a 24 meses a partir de la plantación, la primera cosecha	40	100%
Otros 15 a 18 meses para la segunda cosecha	40	100%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Figure 5, Tiempo a esperar entre cultivo y cosecha

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Análisis

Siendo que la piña se produce durante todo el año, el total de los productores encuestados aseguran que la primera cosecha de la misma se efectúa de 15 a 24 meses a partir de la plantación, y la segunda cosecha, dentro de otros 15 a 18 meses.

6.- ¿Dónde vende su cosecha?

Tabla 7. ¿Dónde vende su cosecha?

DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN	PORCENTAJE
Exportación	25	62%
Mercado regional y local	12	30%
Mercado local	3	8%
TOTAL	40	100,00%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Figure 6. ¿Dónde vende su cosecha?

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Análisis

La mayoría de los productores encuestados 25 (62%), dijeron que su producción la vendían a empresas exportadoras ya reconocidas; otros 12 encuestados dijeron que su producción de piña la vendía en el mercado regional y en el local: y, 3 productores (8%) se pronunciaron en el sentido de que ellos vendían a comerciantes independientes (mercado local), conocidos como intermediarios.

7. ¿Cuál es el costo de siembra y de cosecha de la piña?

Tabla 8. Costo de siembra y cosecha de la piña

DESCRIPCIÓN	COSTO	POBLACIÓN	PORCENTAJE
Siembra	\$ 14.000 x Hectárea	40	100%
Cosecha	\$ 22.000 x Hectárea	40	100%
TOTAL		40	100,00%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Figura 7. Costo de siembra y cosecha de la piña

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Análisis

La totalidad de los productores encuestados 40 (100%), consideran que el proceso de siembra de la piña, por Hectárea les cuesta alrededor de 14.000 dólares; y que, el costo que se presupuesta para la cosecha, es de alrededor de 22.000 dólares.

8. De su producción de exportación, ¿Cuánto está pre-vendido?

Tabla 9. Producción pre-venida

DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN	PORCENTAJE
El 100% de la producción	25	50%
El 75% de la producción	19	38%
Menos del 50% de la producción	6	12%
TOTAL	50	100,00%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Figura 8. Producción pre-venida

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Análisis

Veinticinco de los cuarenta productores encuestados (50%), manifestaron que el cien por ciento de su producción de piña estaba ya pre-venida; diecinueve de ellos (28%) dijeron que el 75% de su producción de piña estaba pre-venida y que el 25% de la misma, la dejaba para la venta a los comerciantes independientes; seis productores (12%), dijeron que menos del 50% de su producción de piña estaba pre-venida y que el resto lo destinaban para la venta interna entre las procesadoras y los comerciantes independientes (intermediarios).

9. ¿A qué precios vende usted la piña?

Tabla 10. Precio de la piña

DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN	PORCENTAJE
≈\$ 0,50	3	7%
≈\$ 0,63	12	30%
≈\$ 0,82	25	63%
TOTAL	40	100,00%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Figura 9. Precio de la Pina

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Análisis

El costo de la piña, en el sitio de la plantación, tiene un costo casi estandarizado, 25 de los encuestados (63%) dijeron que su producto tiene un costo de \$ 0,82 por unidad; 12 de los productores (30%) dijeron que vendían su producto en \$ 0,63 la unidad; y 3 de ellos (7%) dijeron que vendían la piña en \$ 0,50 la unidad. Esta diferencia depende de quienes son los compradores y se compadece con la tabla número 6.

10. Indique la cantidad de pérdida de cosecha.

Tabla 11. Cantidad de pérdida de cosecha

DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN	PORCENTAJE
1 al 5%	14	35%
6 al 10%	20	50%
11 al 20%	4	10%
21 o más	2	5%
TOTAL	40	100,00%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Figure 10. Cantidad de pérdida de cosecha

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Análisis

La mayoría de los productores encuestados 20 (50%), dicen que la cantidad de pérdida de la cosecha corre del 6 al 10%; 14 de ellos (35%) dicen que su pérdida es del 1 al 5%; 4 productores (10%) afirman que su pérdida es del 11 al 20%; y, los otros dos encuestados (5%) que esa pérdida se calcula del 21%.

11. ¿Cuál es la forma de cobro y la utilidad que le deja la cosecha?

Tabla 12. Forma de cobro y utilidad de la cosecha

DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN	PORCENTAJE
Carta de Crédito	21	52%
Crédito documentario	9	23%
Cheque	6	15%
Efectivo (Cash)	4	10%
TOTAL	40	100,00%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Figura 11. Forma de cobro y utilidad de la cosecha

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras con los productores.

Análisis

La mayoría de los productores encuestados 21 (52%), dicen que trabajan con cartas de crédito, el cual es el más utilizado ya que el banco se encarga directamente de la transacción una vez cumplida su parte. 9 de los encuestados (23%) dicen que trabajan con crédito documentario, entre los cuales están; giro a la vista, avales, letras de cambio. 6 de los 40 encuestados (15%) dijeron que su forma de cobro es el cheque; y, los 4 restantes (10%), preferían el cobro en efectivo. Con respecto a la utilidad que les representa fueron muy parcos y no desearon revelar este detalle.

2.2. ENCUESTA REALIZADA A LOS CONSUMIDORES ALEMANES, EN LA CIUDAD DE HAMBURGO, ALEMANIA.

1 ¿Cuáles de las siguientes frutas consume usted regularmente? Seleccione las opciones que considere apropiadas.

Tabla 13. ¿Qué frutas consume regularmente?

DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN	PORCENTAJE
Durazno	10	17%
Piña	35	58%
Mora	4	7%
Cereza	3	5%
Frutilla	6	10%
Tomate de Árbol	2	3%
TOTAL	60	100,00%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Figura 12. ¿Qué frutas consume regularmente?

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Análisis

Treinta y cinco consumidores alemanes encuestados (58%), dicen que consumen regularmente la piña; 10 de ellos (17%) dicen que es el durazno; 6 (10%), la frutilla; 4 (7%) dicen que es la mora; 3 (5%) la cereza y 2 (3%) afirman que es el tomate de árbol.

2 ¿Conoce usted las propiedades nutritivas de la piña?

Tabla 14. ¿Conoce las propiedades nutritivas de la Pina?

DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN	PORCENTAJE
SÍ	45	75%
NO	15	25%
TOTAL	60	100,00%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Figura 13. ¿Conoce las propiedades nutritivas de la Pina?

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Análisis

Cuarenta y cinco de los sesenta consumidores alemanes encuestados, los cuales representan el 75%, dicen que si conocen las propiedades curativas de la piña; los quince restantes (25%) dicen que no las conocen.

3 ¿Le agrada la calidad de piña proveniente de Ecuador?

Tabla 15. ¿Le agrada la calidad de piña del Ecuador?

DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN	PORCENTAJE
SÍ	55	92%
NO	3	5%
NO LA CONOCE	2	3%
TOTAL	60	100,00%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Figura 14. ¿Le agrada la calidad de Pina del Ecuador?

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Análisis

Cincuenta y seis de los sesenta consumidores alemanes (93%), dicen que les agrada la piña proveniente de Ecuador; tres consumidores (5%) aseguran que no les agrada; y, 2 (3%) dicen que no la conocen.

4 ¿En qué lugar adquiere con mayor frecuencia la pulpa de piña?

Tabla 16. ¿Dónde adquiere con mayor frecuencia la pulpa de piña?

DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN	PORCENTAJE
Minimarket	11	18%
Supermarket	43	72%
Otros	6	10%
TOTAL	60	100,00%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Figure 15 . ¿Dónde adquiere con mayor frecuencia la pulpa de Pina?

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Análisis

La mayoría de los consumidores alemanes encuestados 43 (72%), dicen que adquieren el producto en supermercados (Supermarkets); 11 de ellos (18%) dicen que la adquieren en minimercados (Minimarkets); y 6 consumidores alemanes (10%) que compran el producto en otro tipo de locales comerciales.

5 ¿Qué tipo de presentación prefiere para el consumo de la pulpa de piña?

Tabla 17. ¿Qué tipo de presentación le agrada más?

DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN	PORCENTAJE
Sachet 250 grs.	4	7%
Frasco de vidrio, 250 grs.	8	13%
Frasco de vidrio, 300 grs.	32	53%
Frasco de vidrio, 450 grs.	7	12%
Contenedor de cartón 250 grs.	9	15%
TOTAL	60	100,00%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Figura 16. ¿Qué tipo de presentación le agrada más?

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Análisis

La mayoría de los consumidores encuestados 32 (53%), prefieren el frasco de vidrio de 300 gramos; 9 de ellos (15%) dicen que prefieren el contenedor de cartón; 8 consumidores (13%) prefieren el frasco de vidrio de 250 gramos; 7 consumidores (12%) prefieren el frasco de vidrio de vidrio de 450 gramos; y, 7 consumidores prefieren comprar su producto en fundas plásticas (Sachets) de 250 gramos.

6 ¿Con qué frecuencia lo consume?

Tabla 18. ¿Con qué frecuencia lo consume?

DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN	PORCENTAJE
Diario	1	2%
Tres veces por semana	3	5%
Semanal	10	17%
Quincenal	24	40%
Mensual	20	33%
Otros	2	3%
TOTAL	60	100,00%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Figura 17. ¿Con qué frecuencia o consume?

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Análisis

Veinticuatro consumidores alemanes encuestados (40%), dicen que la frecuencia de compra es quincenal; veinte de ellos (33%) dicen que es mensual; diez (17%) aseguran que es semanal; tres de los consumidores dicen que la frecuencia es de tres veces por semana; uno de los encuestados (2%) dice que es a diario; y, dos (3%) que es bajo otras circunstancias.

7 ¿Qué tipo de producto derivado de la piña consume generalmente?

Tabla 19. ¿Qué tipo de producto derivado de la piña consume generalmente?

DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN	PORCENTAJE
Mermelada	8	13%
Jugo	18	30%
Pulpa congelada	28	47%
Rodajas	6	10%
TOTAL	60	100,00%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Figura 18. ¿Qué tipo de producto derivado de la piña consume generalmente?

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Análisis

Veintiocho de los sesenta consumidores alemanes encuestados (47%), dicen que la pulpa congelada de la piña es el derivado de esta fruta la que consume generalmente; dieciocho de ellos (30%) dicen que su preferencia es el jugo; ocho de los consumidores encuestados (13%) afirman que lo prefieren en mermelada; y, seis de ellos (10%) dicen que prefieren las rodajas.

8 ¿Cuál es el valor que usted asigna en el consumo de este producto?

Tabla 20. ¿Cuál es el valor que asigna para el consumo de este producto?

DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN	PORCENTAJE
1.00 € - 6.50 €	18	30%
6.51 € - 12.00 €	34	57%
12.01 € –20.00 €	6	10%
20.01 € - en adelante	2	3%
TOTAL	60	100,00%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Figura 19. ¿Cuál es el valor que asigna al consumo de este producto?

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Análisis

Treinta y cuatro encuestados (57%), dicen que su presupuesto para la compra del producto es de 6.51 € a 12.00 €; dieciocho consumidores (30%) afirman que es de 1.00 € a 6.50 €; seis de los consumidores alemanes encuestados dicen que su presupuesto dedicado a la compra de este producto es de 12.01 € a 20.00 €; y, los otros dos encuestados (3%) que es desde 20.01 € en adelante¹.

¹ El euro tiene un equivalente al dólar americano de \$ 1,10

9 ¿En qué ocasión consume usted más la piña?

Tabla 21. ¿En qué ocasión consume usted más la piña?

DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN	PORCENTAJE
Reuniones sociales	7	12%
Postres	22	37%
Aperitivos	11	18%
Desayuno	18	30%
Otros	2	3%
TOTAL	60	100,00%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Gráfico 20. ¿En qué ocasión consume usted más la piña?

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Análisis

Veintidós de los sesenta encuestados (37%), dicen que consumen el producto en los postres; dieciocho de ellos (30%) dice que en el desayuno; once de los encuestados (18%) afirman que lo consumen como aperitivo; siete (12%) dicen que lo utilizan en reuniones sociales; y, los otros dos encuestados (3%) en diversas ocasiones que no especifican.

10 ¿Cuál es la razón principal que lo motiva a consumir la piña?

Tabla 22. ¿Cuál es la razón principal que lo motiva a consumir la piña?

DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN	PORCENTAJE
Costumbre	2	3%
De fácil consumo	5	8%
Sabor	16	27%
Valor nutricional	23	38%
Aroma	10	17%
Otros	4	7%
TOTAL	60	100,00%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Gráfico 21. ¿Cuál es la razón principal que lo motiva a consumir la piña?

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Análisis

Veintitrés de sesenta encuestados (38%), dicen que consumen el producto debido a su valor nutricional; dieciséis (27%) lo consumen por su sabor; diez (17%) lo hacen por su aroma; cinco (8%) de los consumidores alemanes encuestados dicen que el producto es de fácil consumo; dos de ellos (3%) dicen que es por costumbre; y, los cuatro restantes (7%) que es debido a otras circunstancias.

11 Su nivel de ingresos es:

Tabla 23. Su nivel de ingresos es:

DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN	PORCENTAJE
1.360 € - 1.500 €	32	53%
1.501€ - 2.000 €	12	20%
2.001 € - 2.500€	10	17%
2.501€ – en adelante	6	10%
TOTAL	60	100,00%

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Figura 22. Su nivel de ingreso es

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta por las autoras, a través de su corresponsal en Hamburgo, Alemania.

Análisis

Treinta y dos encuestados (53%), dicen que su nivel de ingresos está entre 1.360€ - 1.500 €; doce de ellos (20%) dicen que su nivel está entre 1.501€ - 2.000 €; diez consumidores (17%) afirman que es de 2.001 € - 2.500€; y, seis de los consumidores alemanes encuestados dicen que su nivel de ingresos está desde 2.501€ – en adelante.

2.3. DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN

El análisis de las dos encuestas, arroja resultados positivos para nuestra investigación, fue dividida en dos partes y dirigidas a dos tipos de población: los productores, en la república del Ecuador, y los consumidores en la república de Alemania. No fue fácil hacer esto último ya que tuvimos que recurrir a un corresponsal en Hamburgo, para que se encargue de hacer las encuestas a un grupo determinado (60 personas) tratando de adivinar su nivel de ingreso.

En el grupo de los productores, las tres primeras preguntas de la encuesta fueron dirigidas a conocer la variedad de la piña, el tiempo que lleva cultivando esa variedad y la extensión de la siembra.

Luego, en las preguntas cuatro y cinco, se inquiriere por el tiempo (mes) en que se cosecha y el tiempo que se debe esperar entre el cultivo y la cosecha.

La pregunta seis fue dirigida a conocer el sitio o los sitios en donde es vendida su cosecha. Algunos de ellos no querían contestar porque pensaban que éramos encuestadoras del gobierno.

La pregunta siete cuestionaba el costo de siembra y de cosecha de la piña; esto también fue duro para ser contestada dado que tenían sospechas que estábamos requiriendo información para delatarlos con el SRI.

Las preguntas 8, 9 10 y 11 tuvieron el mismo grado de sospecha por parte de los encuestados, pero al final se decidieron a concedernos algunos datos, aunque se reservaron el de las ganancias (utilidades).

En la encuesta dirigida a los consumidores alemanes, no tuvimos la experiencia de ver las expresiones de sus rostros, lo cual es una ayuda en el caso de observar detalles en las respuestas, especialmente en aquellas concernientes a los gustos y preferencias. Sin embargo, con las estadísticas nos fue bien y concluimos que el mercado para la pulpa de piña congelada en Alemania, específicamente en la ciudad de Hamburgo está abierto para nuestras esperanzas.

CAPÍTULO III

PROPUESTA

1. TEMA

Análisis del mercado de Alemania, para la exportación de pulpa de piña congelada, producida y procesada en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, Ecuador.

2. TITULO

CREACIÓN DE UNA COMPAÑÍA DE EXPORTACIÓN DE PULPA DE PIÑA CONGELADA, EN LA CIUDAD DE MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS

3. JUSTIFICACIÓN

La piña es un producto de clima cálido y suelos franco arcillosos – arenosos o franco–, ácido y bien drenado. Generalmente, no necesita riego cuando la lluvia anual alcanza de 1.000 a 1.500 milímetros, requiere mucha luz y calor y no soporta las heladas.

Las variedades de piña más comercializadas a nivel mundial son: Cayenne (Smooth Cayenne), Red Spanish, Queen, Pernambuco, Sugarloaf y Golden Sweet. De las cuales la más cultivada y exportada es la Cayenne Lisse, pues es la más apreciada por los consumidores. Esta variedad posee varias líneas como: la Champaca F-143, Costa Rica 74 C, Guatemala, Hawaiana y Colombia. Apareciendo recientemente la variedad Golden Sweet, la que posee como característica particular un sabor azucarado y una coloración natural dorada, cuya época de cosecha es de abril hasta diciembre. El cultivo de piña en el Ecuador ha ido incrementándose durante los últimos años, especialmente en las áreas de Santo Domingo, Quinindé, Milagro y Bucay; como consecuencia de un incremento en el consumo tanto de fruta fresca como para industrialización de la misma en rodajas, conservas y jugos. Razón por la cual

este proyecto está destinado al análisis de la creación de una compañía de exportación de pulpa de piña congelada, misma que estará ubicada en la zona de Milagro, Provincia del Guayas y contribuirá al desarrollo de los poblados aledaños, ya que se crearán fuentes de trabajo.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

Determinar la rentabilidad del proyecto de creación de una Compañía de exportación de pulpa de piña congelada, procesada y empacada en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, Ecuador, dirigida hacia el mercado de Alemania

4.2. Objetivos Específicos

4.2.1. Analizar el mercado para la exportación del producto.

4.2.2. Determinar índices financieros del proyecto.

4.2.3. Determinar si el producto es competitivo en función del mercado destino: Alemania.

5. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Debido a que en el Ecuador, los productores de piña, en forma general, y específicamente los de la variedad MD2 no cuentan con las normas de calidad exigidas por el mercado alemán para la producción y exportación de este producto, lo cual ha sido un impedimento para exportar esta fruta a dicho mercado, ya que su implementación necesita de una gran inversión, al productor se le hace difícil satisfacer a dicho mercado, por la falta de recursos económicos e inversión.

Este proyecto está basado en la creación de una empresa exportadora que invierta en el proceso productivo de la piña MD2, permitiendo y facilitando a los

productores la implementación de las normas de calidad en su proceso evolutivo, brindando toda la información necesaria del mercado meta para así permitir a la empresa exportar pulpa de piña congelada en base a una fruta de gran calidad, para que nuestro producto tenga mejor ingreso en el mercado Alemán y aumentar las exportaciones del país.

Con el fin de identificar la empresa exportadora, es necesario darle un nombre representativo, que se identifique con la producción de piña, para su proceso en el desarrollo de la pulpa que es el producto que se va a congelar para su embarque y posterior exportación; por esto, hemos decidido llamar a nuestra oficina o asociación de negocios: “SUÁREZ & TAPIA CÍA. EXPORTADORA”.

Esta empresa estará dedicada a invertir en la implementación de las normas de calidad en el proceso productivo de la piña, incentivando a los productores para mejorar la calidad de la fruta, y así poder exportar un producto de primera que cumpla todos los requerimientos exigidos por el mercado Alemán. Además, la empresa exportadora ofrecerá capacitación y una serie de beneficios para motivar en los productores que continúen en el proceso, incentivando el cuidado por la naturaleza, para que trabajen con la menor cantidad de productos químicos en primera instancia, y desemboquen luego en la siembra y cuidado orgánico de la piña.

6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

La empresa nace por la necesidad de facilitar al productor la implementación de las normas de calidad en el proceso productivo de la piña, aumentando las exportaciones ecuatorianas de productos derivados, como en nuestro caso, el de la pulpa de piña congelada, hacia el mercado Alemán.

Se crea a través de una resolución de las accionistas al inscribir la empresa en la Superintendencia de Compañías, con el fin de fortalecer al gremio de los productores de piña en el Ecuador en forma general, y en forma particular en la ciudad de Milagro y su zona de influencia, como el Recinto Beldaco, o el

Cantón Rocafuerte, que son las áreas con el desarrollo productivo de piñas más importantes actualmente. Esta empresa exportadora, será una organización con fines de lucro, cuyo objetivo es la mejora continua de todos los procesos productivos, en base a capacitación e investigación con el fin de obtener una fruta que cumpla con la calidad requerida por el mercado Alemán, para desarrollar un derivado como el nuestro, la pulpa de piña congelada; y, posteriormente hacia otros mercados con el mismo nivel de exigencia.

6.1. MISIÓN

Las accionistas trabajaremos mancomunadamente para que todo el proceso de producción y exportación de la pulpa de la piña congelada de nuestra empresa cumpla con las normas más exigentes sobre calidad, respeto al ambiente, y con el cumplimiento de normas laborales y sociales locales, para llegar a ser competitivos y primeros al momento de ingresar al mercado Alemán, y posteriormente a otros mercados.

6.2. VISIÓN

En cinco años, posicionaremos a la pulpa de piña congelada, en el mercado Alemán, y posteriormente en otros mercados con el mismo o superior nivel de exigencia, como un producto de alta calidad, logrado con buenas prácticas agrícolas, retomando el concepto de lo orgánico, bajo el cumplimiento de las más exigentes normas internacionales.

7. ANÁLISIS FINANCIERO

7.1. FODA

Es el análisis de las características propias de la organización, es decir, observar cuáles son sus fortalezas y oportunidades en el mercado, por ejemplo: disponibilidad de recursos económicos, personal, calidad del producto, entre otros y, su situación externa a través del estudio de las amenazas y oportunidades en referencia a la situación actual de la competencia y del ámbito político, económico y social por el cual atraviesa el país en donde se desenvuelve, por ejemplo: el pago de los impuestos, la legislación laboral, el desempleo o empleo, los avances tecnológicos, entre otros puntos. El siguiente

es el cuadro de FODA, de la empresa SUÁREZ & TAPIA, constituida en la ciudad de Milagro (Guayas), para la producción, envase y exportación de pulpa de piña congelada hacia el mercado Alemán.

Tabla 24. FODA

FORTALEZAS	DEBILIDADES
La empresa estará localizada cerca de los productores.	La distancia al Puerto principal Guayaquil, (42 kilómetros = 45 minutos), más el tiempo del trabajo en la aduana, provoca preocupación en el área de refrigeración de la fruta.
La piña de la zona de Milagro es reconocida como producto de primerísima calidad y con reconocimiento internacional.	La necesidad de dinero inmediato, por parte de los productores de la zona de Milagro ha dado lugar a que se enquiste en el área, una nueva modalidad de sembrado que está tomando auge: los viveros (plantas ornamentales).
Las carreteras que enlazarían a los productores con la empresa son consideradas como de segundo orden, lo cual les permite salir de los sembríos sin ningún problema.	En época invernal y, como en este caso, por los efectos de la Corriente del Niño, las lluvias dejan las carreteras en mal estado y la Prefectura tarda mucho en arreglarlas.
La propuesta de la siembra orgánica, es innovadora en la zona, eso mantiene y mantendrá a los productores con el deseo de investigar sobre la modalidad que está rigiendo en este tiempo.	Al ser innovadora la propuesta, en el ámbito ecológico y, por tratar de inducir en el productor la eliminación de elementos químicos en el desarrollo de la piña, se pierde crédito en las instituciones bancarias, por considerarla riesgosa.
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Los costos de los terrenos para la implantación de la empresa en la zona, son relativamente baratos todavía, promoviendo nuevamente la reincorporación de más población en el área rural.	El continuo cambio en materia de impuestos, provoca el alza de los valores prediales, de los materiales de construcción, además de insumos agrícolas.
El enfoque de la matriz productiva apoyará el desarrollo del proceso de negociación y mediación de la empresa, en la ejecución del proyecto de exportación de pulpa de piña congelada dirigida al mercado Alemán.	Que el tema de la Matriz Productiva sea una cuestión puramente demagógica y que no conduzca o desemboque en metas verdaderamente productivas y de beneficio para los propietarios.
El número de talleres y/o seminarios sobre la siembra y mantenimiento de la fruta, bajo el Sistema orgánico, más compensará y promoverá el incremento de conocimientos de los productores que tienen relación con la empresa	La incorporación de los viveros en la zona de Milagro, en la vía a Naranjito, gana adeptos entre los productores de piña, desviando la atención de los mismos, tomando muchas veces la decisión de probar en ese campo,

7.2. Estudio Técnico: Diseño Arquitectónico De La Empresa

7.2.1 Tamaño Inicial del proyecto

El tamaño del proyecto está determinado por la capacidad de atención (recepción y despacho) de la oficina y bodega (s) de acopio, expresada en toneladas, la misma que se podría clasificar en capacidad de producción teórica y capacidad de producción real; la primera será considerada como el óptimo de producción a obtenerse bajo condiciones ideales de productividad que en la práctica es difícil de alcanzar, debido a factores tales como mantenimiento, falta de especialización de mano de obra e interrupciones técnicas por reparación en maquinarias que no están bajo el dominio de la empresa exportadora.

7.2.2 Localización del proyecto

La localización del proyecto determina el sitio o lugar exacto donde se va a ubicar la planta. La localización permitirá alcanzar una máxima de recepción y embalaje que maximice los beneficios y minimice los costos.

7.2.2.1 Macrolocalización

El proyecto está ubicado en la provincia del Guayas, cuya extensión es de 16.803 Km², se encuentra limitada al Norte por las provincias de Manabí y Los Ríos; al Sur por la provincia de El Oro y el Golfo de Guayaquil; al Este por las provincias de Los Ríos, Chimborazo, Cañar y Azuay; y al Oeste, por Manabí y el Océano Pacífico. Su población es de 3'500.000 habitantes

7.2.2.2 Microlocalización

El proyecto se encontrará ubicado al sur oriente de la Provincia del Guayas, en el cantón Milagro, Parroquia Roberto Astudillo, Recinto El Beldaco, ubicado a 6

Km del cantón Milagro, en la vía a Naranjito. Su nombre responde a que en su territorio se encuentra en grandes cantidades el árbol “Beldaco” al cual se le atribuyen propiedades curativas. El clima es subtropical y las temperaturas oscilan entre 16 a 24 C°. Goza de una exuberante vegetación, con terrenos aptos para cualquier tipo de cultivo, siendo los principales la piña, el banano, el cacao, la caña de azúcar, razón por la cual se convierte en una zona industrial, turística y agrícola

7.3. Ingeniería del Proyecto

7.3.1 Infraestructura

La extensión total del terreno a ser utilizado para la infraestructura de la empresa es de 664,00 m². Repartidos en: área administrativa, bodega, recepción, patios y parqueaderos. La edificación será de hormigón armado y pisos de cemento, ubicada el área administrativa en la parte frontal izquierda y la bodega en la parte posterior derecha del terreno al igual que la zona de descargue de la fruta.

Gráfico 23. ZONIFICACIÓN DE ÁREAS

Zona de parqueo

Tabla 25. PLAN DE NECESIDADES

ZONA	CAPACIDAD	M2	ÁREA TOTAL
PARQUEO	5 vehículos	7 m2 c/u	35,00 m2
RECEPCIÓN	1 mesa 1 silla 4 sillas 1 SS.HH		12,00 m2 incluye SS.HH y Toilette
ADMINISTRACIÓN 2 OFICINAS	1 mesa 1 silla 2 sillas 1 SS.HH	12 m2 incluye SS.HH.	24,00 m2
BODEGA	20 x 20	400,00 m2 x 1	400,00 m2
PATIOS	5 x 4	20,00 x 2	40,00 m2
CIRCULACIÓN	30%		511,00 M2
TOTAL			664,30 M2

Gráfico 24. PLANO ARQUITECTÓNICO: PLANTA ÚNICA

7.4. Estudio Económico

7.4.1. Inversiones

7.4.1.1. Inversiones en activos fijos

Son bienes permanentes y/o derechos exclusivos que la empresa utilizará sin restricciones en el desarrollo de sus actividades productivas. Las inversiones de activos fijos para la creación de la empresa exportadora de pulpa de piña congelada, son las siguientes:

7.4.1.1.1. Terreno

Se comprará un terreno de 700 m², en el Recinto Banco de Arena, a 3 kms., de distancia de la ciudad de Milagro, en la Provincia del Guayas.

Tabla 26. TERRENO

DETALLE	UNIDADES	CANTIDAD	COSTO
Terreno	m ²	700	10.500,00
Imprevistos (2%)			2.100,00
TOTAL			12.600,00

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: Autoras

7.4.1.1.2. Construcciones

Como es una estructura de una sola planta, en su construcción se usará materiales que no impliquen gastos que comprometan un presupuesto muy elevado. El hormigón armado será aplicado donde sea realmente necesario; la estructura en general columnas y paredes serán construidas con el ladrillo conocido como panelón, lo cual abaratará el rubro de la construcción.

Tabla 27. CONSTRUCCIONES

DETALLE	UNIDADES	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Área administrativa	m ²	24,00	250,00	6.000,00
Bodegas, guardianía	m ²	412,00	250,00	103.000,00
Patios y parqueadero	m ²	75,00	40,00	750,00
Circulación	m ²	153,30	40,00	6.132,00
SUBTOTAL		664,30		115.882,00
Imprevistos (2%)				2.317,64
TOTAL	m²			118.199,64

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: Autoras

7.4.1.1.3. Muebles y Enseres

Tabla 28. MUEBLES Y ENSERES

DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Archivadores	3	150,00	450,00
Escritorios	3	300,00	900,00
Silla	12	20,00	240,00
SUBTOTAL			1.590,00
Imprevistos (3,245%)			51,60
TOTAL			1.641,60

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: Autoras

7.4.1.1.4. Maquinaria y Equipo

Tabla 29. MAQUINARIA Y EQUIPOS

DETALLE	COSTO
Equipo de pre-lavado y alimentación	30.000
Calibrador	25.000
Sistema de desalojo de residuos	18.000
Tanques de 200 lts. (2)	10.000
Bomba volumétrica	5.000
Transportador de cinta	25.000
Trituradora	18.000
Transportador de latas llenas	12.000
Transportador deslizador de latas vacías	12.000
Rellenadora de latas	40.000
Engrapadora para latas	80.000
Esterilizador enfriador continuo	72.000
Grupo de preparación de almíbar	15.000
Bomba centrífuga	5.000
Filtros	4.000
Tanque de 2.000 lts.	8.000
Grupo de calentamiento de almíbar	15.000
Cuadro eléctrico línea de enlatado	30.000
Cuadro eléctrico línea de almíbar	12.155
Mesurador de PH (3)	600
Destilador	1.500
Refractómetro de mesa	5.000
Balanza técnica	2.000
Balanza Analítica	2.000
Microscopio	3.000
Estufa	3.000
Instrumentos de laboratorio	5.000
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	458.255

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: Autoras

7.4.1.1.5. Equipo de oficina

Tabla 30. EQUIPO DE OFICINA

DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Sumadora	2	50,00	100,00
Computadora	2	500,00	1.000,00
Teléfono central	1	100,00	100,00
Teléfonos (extensiones)	4	40,00	160,00
SUBTOTAL			1.360,00
Imprevistos (4%)			54,40
TOTAL			1.414,40

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: Autoras

El teléfono de la secretaria-recepcionista funciona como una centralilla, que deriva las llamadas a las oficinas o bodega, debido a que si se busca el óptimo funcionamiento del área administrativa se debe contar con el equipo necesario que facilite el desarrollo laboral y el logro de resultados productivos elevados, ejecutándose procesos de manera más eficiente.

7.4.2 Inversiones Diferidas

Son aquellos servicios y derechos adquiridos representados por pagos que son amortizados a largo plazo y no se puede recuperar ese valor.

Dentro de este valor se toma en cuenta los valores por concepto de trámites de constitución de la empresa, los cuales son realizados por el abogado.

Tabla 31. INVERSIONES DIFERIDAS

DETALLE	VALOR
Estudio de factibilidad	800,00
Gastos de constitución	700,00
Gastos Legales	900,00
SUBTOTAL	2.400,00
Imprevistos (5%)	120,00
TOTAL	2.520,00

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: Autoras

7.4.3 Inversiones en Capital de Trabajo

Representa los recursos necesarios y disponibles con los que debe contar la empresa para la operación normal del proyecto desde su inicio. Este capital es utilizado para la adquisición de materia prima, materiales directos e indirectos y suministros. Cubre también los gastos administrativos, mantenimiento y seguros.

Tabla 32. INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO

DETALLE	VALOR UNITARIO
Gastos administrativos	1.540,00
Materia prima y materiales directos	2.615,21
Materiales indirectos	2.524,50
Suministros	4.362,79
Mano de obra directa	1.540,00
Mano de obra indirecta	1.080,00
Mantenimiento y reparación	416,66
Seguros	422,04
Gasto de ventas	23.360,00
Total	37.861,20

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: Autoras

7.4.4 Inversión Total

La inversión total para el proyecto es de USD 634.031,84 valor que comprende inversión fija, diferida y capital de trabajo.

Tabla 33. INVERSIÓN TOTAL

DETALLE	VALOR TOTAL
Inversión Fija	593.650,64
Inversión Diferida	2.520,00
Capital de trabajo	37.861,20
TOTAL	634.031,84

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: Autoras

7.4.5 Financiamiento

El financiamiento en un proyecto es uno de los pasos importantes a seguir pues su objetivo es suministrar a la empresa de fondos monetarios o créditos necesarios para ejecutar el mismo. La empresa debe procurar un financiamiento que signifique el mínimo en costos, con períodos de plazo más largos posibles.

7.4.5.1 Fuentes de Financiamiento

Una vez establecido el monto de inversión necesaria para la ejecución del proyecto, el cual es de USD **634.031,84** se determina que el 40% será cubierto por las dos accionistas lo que representa USD **253.612,74** y el 60% restante, es decir USD **380.419,10** se lo financiará con crédito en el exterior.

Tabla 34. FINANCIAMIENTO

APORTE	PORCENTAJE	VALOR
Capital propio	40%	253.612,74
Endeudamiento	60%	380.419,10
TOTAL	100%	634.031,84

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: Autoras

7.5. Costos

El costo es un desembolso en efectivo o en especie efectuado en el pasado, en el presente en el futuro o en forma virtual. La estructuración de los costos se basa en el programa de producción y ventas de la empresa y en los datos de requerimientos de insumos o mano de obra. Por tanto, los costos serán el resultado de multiplicar las necesidades de insumos y mano de obra por sus respectivos precios.

7.5.1. Costos de Producción

Los rubros que se toman en cuenta para el costo de producción son:

- Materia prima y Materiales Directos
- Mano de obra Directa
- Mano de obra Indirecta
- Suministros
- Reparación y mantenimiento
- Depreciaciones y Amortizaciones
- Seguros

7.5.1.1. Materia Prima y Materiales Directos

Son todos los elementos que forman parte del producto terminado, en este caso la piña en fruta fresca constituye la materia prima, utilizándose 5,25 toneladas por contenedor. Al año se producirán 12 contenedores (63 toneladas). Los valores de costos mensuales y anuales se detallan en el cuadro siguiente:

Tabla 35. MATERIA PRIMA Y MATERIALES DIRECTOS

DETALLE	UNID.	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		MENS	ANUAL		MENS	ANUAL
Piña	TM	5,25	63	439,99	2.309,94	27.719,28
Azúcar	qq	6	72	40,00	240,00	2.880,00
Ácido cítrico	Kg	10	120	1,40	14,00	168,00
SUBTOTAL					2.563,94	30.767,28
Imprevistos 2%					51,27	615,24
TOTAL					2.615,21	31.382,52

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: Autoras

7.5.1.2 Mano de Obra Directa

Es la utilizada para transformar la materia prima en productos terminados, se puede identificar en virtud de que su monto varia casi proporcionalmente al número de unidades producidas.

Tabla 36. MANO DE OBRA DIRECTA

FASE DE PRODUCCIÓN	CANTIDAD	SUELDOS	
		MENSUAL	ANUAL
Área recepción de fruta	2	280,00	3.360,00
Área de pelado	3	420,00	5.040,00
Área de seleccionado	2	280,00	3.360,00
Área de sellado	2	280,00	3.360,00
Área de esterilización	2	280,00	3.360,00
TOTAL		1.540,00	18.480,00

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: Autoras

7.5.1.3 Mano de Obra Indirecta

La mano de obra indirecta la constituye aquellas personas que indirectamente intervienen en la elaboración del producto. Para este proyecto se detalla a continuación:

Tabla 37. MANO DE OBRA INDIRECTA

DETALLE	CANTIDAD	SUELDOS	
		MENSUAL	ANUAL
Jefe de producción	1	500,00	6.000,00
Supervisor de producción	1	300,00	3.600,00
Guardiana	1	280,00	3.360,00
TOTAL		1.080,00	12.960,00

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: Autoras

7.5.1.4 Suministros

Forman parte de este rubro, los servicios básicos y el combustible. Los cuales se detallan a continuación:

Tabla 37. SUMINISTROS

DETALLE	UNID.	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		MENS	ANUAL		MENS	ANUAL
Agua	m ³	35	420	0,35	12,25	147,00
Energía eléctrica	Kw	1.500	18.000	2,15	3.225,00	38.700,00
Combustible	glns	1.000	12.000	1,037	1.037,00	12.444,00
Guantes	unids.	3	36	1,00	3,00	36,00
SUBTOTAL					4.277,25	51.327,00
Imprevistos 2%					85,54	1.026,54
TOTAL					4.362,79	52.353,54

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: Autoras

7.5.1.5 Materiales Indirectos

Forman parte de la presentación del producto, sin que necesariamente sea el mismo; en el proyecto se toma en cuenta envases (latas), etiquetas y cajas de cartón.

Tabla 38. MATERIALES INDIRECTOS

DETALLE	UNID.	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		MENS	ANUAL		MENS	ANUAL
Latas	unid.	10.500	126.000	0,2	2.100,0	25.200,0
Etiquetas	unid.	10.500	126.000	0,01	105,0	1.260,0
Cajas de cartón	unid.	900	10.800	0,3	270,0	3.240,0
SUBTOTAL					2.475,0	29.700,0
Imprevistos 2%					49,50	594,0
TOTAL					2.524,50	30.294,0

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: Autoras

7.5.1.6 Mantenimiento

Constituye un servicio para los activos fijos del proyecto, determinándose para este proyecto la realización de mantenimiento preventivo general anual el cual alcanza un valor de USD 5.000,00. Adicionalmente se realizará un mantenimiento preventivo de la maquinaria cada tres meses lo que representa valor de USD 1.000,00 Trimestral.

7.5.1.7 Depreciaciones y Amortizaciones

La disminución del valor de los activos fijos causada por diferentes factores se carga usualmente a un gasto llamado depreciación, el cual indica el monto del costo que corresponde a cada período y se lo distribuye a lo largo de la vida útil del activo fijo, al asignar una parte del costo a cada periodo fiscal.

En el caso de la amortización, ésta se aplica únicamente a los activos diferidos o intangibles. Los valores tanto de depreciación como amortización se detallan en el cuadro siguiente:

Tabla 39. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DETALLE	INVERSIÓN	VIDA ÚTIL AÑOS	DEP. ANUAL
DEPRECIACIONES			
Maquinaria	458.255,00	10	45.825,50
Construcciones	118.199,64	20	5.909,98
Muebles y Enseres	1.641,60	10	164,16
Equipos de oficina	1.414,40	10	141,10
Total Depreciaciones			52.040,74
AMORTIZACIONES			
Activos diferidos	2.520,00	5	504,00
Total amortizaciones			504,00
TOTAL DEPRECIACIÓN			52.544,74

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: Autoras

7.5.1.8 Gastos de Ventas

Son llamados así, los gastos en los cuales incurre la empresa para vender su producción; en el caso de transporte se considera el transporte interno, es decir de planta al puerto, los valores se detallan a continuación:

Tabla 40. GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE VENTAS	VALOR (USD)
Transporte	19.600,00
Publicidad	4.000,00
TOTAL	23.600,00

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: Autoras

7.5.1.9 Seguros

De acuerdo con una oferta entregada por Aseguradora del Sur, para un seguro de rotura de maquinaria para una procesadora de alimentos y sobre el valor de USD 678.155, el costo del seguro por un año sería:

Prima Neta	3.391,00
3.5% Superintendencia Bancos	119,00
Derechos de emisión	7,00
12% IVA	422,04
PRIMA TOTAL	3.939,04

Este valor financiado en 12 pagos al interés del 4.26%, representa una cuota mensual de USD426, 00.

Esta cuota es calculada con la fórmula: $C = Mi / (1 - (1+i)^{-n})$

Tabla 41. SEGUROS

AÑO	VALOR DE MAQUINARIA	SEGURO
1	678.155,00	3.938,00
2	678.155,00	3.545,00
3	610.340,00	3.151,00
4	542.524,00	2.757,00
5	474.709,00	2.363,00
6	406.893,00	1.969,00
7	339.078,00	1.575,00
8	271.262,00	1.182,00
9	203.447,00	788,00
10	135.631,00	394,00

Fuente: Investigación propia

Elaborado por: Autoras

7.6 Comercialización

7.6.1. Guía para el etiquetado en la Unión Europea

El objetivo del etiquetado de los productos alimenticios es garantizar a los consumidores una información completa sobre el contenido y la composición de dichos productos, a fin de proteger su salud y sus intereses.

La etiqueta puede contener también información relativa a una característica determinada, como el origen del producto o el método de producción. Algunos alimentos son, además, objeto de una normativa específica, como los organismos modificados genéticamente, los alimentos alergénicos, los alimentos para bebés o determinadas bebidas.

El etiquetado de algunos productos no alimenticios también debe contener información específica, a fin de garantizar la seguridad de su utilización y permitir que el consumidor pueda realmente elegir. Por otro lado, el embalaje de los productos alimenticios debe cumplir una serie de criterios de fabricación para no contaminar los productos.

Legislación Alimentaria para productos de la Unión Europea: El objetivo general de la ley alimentaria es el de alcanzar altos niveles de protección a la vida humana, la salubridad y la protección de los intereses del consumidor, inclusive de prácticas justas en el comercio de alimentos, considerando también la protección de la salud y el bienestar animal, vegetal y del medioambiente.

Para alcanzar este objetivo, la ley alimentaria de la Unión Europea aplica los principios de análisis de riesgo y de trazabilidad a través de toda la cadena productiva.

“Trazabilidad” se define como “la habilidad para rastrear y seguir un producto alimenticio, el animal productor o su alimento a través de todas las etapas de la producción, procesamiento y distribución”.

La ley alimentaria de la UE hace fuerte hincapié en los procesos de control a través de toda la cadena alimentaria: “De la finca a la mesa”. La ley general de alimentos de la UE es, fundamentalmente, un sistema de manejo de la calidad

y apoya el flujo de información, exigiendo a sus operadores la capacidad de identificar a cualquiera de sus proveedores, a través de todas las etapas de producción.

“El análisis de riesgos” es un principio fundamental de la ley de alimentos de la UE y se basa en tres componentes básicos: evaluación del riesgo, manejo de riesgos y comunicación sobre el riesgo.

Los procedimientos para el análisis del riesgo que se encuentran en la ley de alimentos de la Unión Europea se basan en los principios internacionales de Análisis de Peligros y Puntos Críticos (APPC o HACCP, por sus siglas en inglés).

Requisitos de etiquetado para el ingreso de productos alimenticios El objetivo de los requisitos para el etiquetado, la presentación y la publicidad de los productos alimenticios es garantizar no sólo la salud del consumidor si no que éste disponga de información completa sobre el contenido y la composición del producto.

Los requisitos generales con respecto al etiquetado, la presentación y la publicidad de los productos alimenticios están regulados en la Directiva 200/13/CE.

7.6.2. Resumen de los requisitos generales para el etiquetado de productos alimenticios:

Cabe notar que el etiquetado de los productos alimenticios destinados a venderse en su estado original al consumidor final deberá figurar en una lengua fácilmente comprensible, que por norma general, será la lengua o las lenguas oficiales del país de comercialización.

7.6.2.1. Requisitos de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (frescos y procesados).

La directiva se aplica a los productos alimenticios que se entreguen como tales al consumidor final, restaurantes, hospitales, comedores y sus similares. No se aplica a los productos destinados a la exportación fuera de la Unión Europea (UE).

Cuando los productos alimenticios se presentan envasados, las indicaciones requeridas aparecen en el envase o en una etiqueta adherida al mismo.

- La cobertura obligatoria
- La denominación de venta
- La lista de ingredientes en orden decreciente de peso y designarán por su nombre específico, sujeto a ciertas excepciones establecidas en los anexos I, II, III y Bis. Ingredientes que pertenecen a varias categorías se designan en relación con su función principal.
- Nombre bajo el cual se vende el producto alimenticio.
- Lista de ingredientes, por orden descendente de peso (existen algunas derogaciones). Cantidad de ciertos ingredientes o categorías de ingredientes.
- Cantidad neta de pre-envase de los productos alimenticios, expresada en unidades métricas (litro, centilitro, mililitro, kilogramo o gramo).
- Fecha máxima de duración bajo un formato específico.

Condiciones de almacenaje o de uso.

- Nombre y dirección del fabricante, envasador o vendedor establecido dentro de la UE.
- Datos particulares referentes al lugar de origen o procedencia, ya que la ausencia de tal información podría engañar al consumidor.
- Instrucciones de uso.
- Contenido de alcohol para las bebidas que contengan más de 1,2% de alcohol. Un código para identificar el lote al que pertenece el producto alimenticio.
- Tratamientos a los que ha sido sometido el producto, con indicaciones específicas sobre irradiación y comidas congeladas

Bajo ciertas condiciones, la mención de los ingredientes no es necesaria para:

I. Frutas y verduras

II. Aguas gaseosas

III. Vinagres de fermentación

IV. Queso, mantequilla, leche y nata agria

V. Productos que contengan un solo ingrediente cuando la denominación de venta es idéntica al nombre del ingrediente o para determinar la naturaleza del ingrediente sin confusión.

Algunos aditivos y enzimas no se consideran ingredientes, se trata de aquellos que se utilizan como coadyuvantes de elaboración, o contenidos en un ingrediente para realizar una función tecnológica en el producto acabado:

- La cantidad de ingredientes o categorías de ingredientes expresados como un porcentaje. Este requisito se aplica cuando el ingrediente o la categoría de ingredientes:

- Contiene el nombre comercial o se asocia generalmente con este nombre por el consumidor - Se enfatiza en el etiquetado de palabras, imágenes o gráficos, o - Es esencial para caracterizar un alimento determinado (aunque algunos se pueden hacer excepciones).

- La cantidad neta expresada en unidades de volumen para líquidos y unidades de masa en otros productos. Sin embargo, se tomen medidas especiales para los alimentos vendidos por la pieza de alimento sólido y se presenta en un medio líquido;

- La fecha de duración mínima consiste en el día, el mes y el año, a excepción de la sostenibilidad alimentaria que es inferior a 3 meses (día y mes es suficiente). Los alimentos de mayor duración a tres meses, pero inferior o igual a 18 meses (mes y año serán suficiente) o durabilidad a 18 meses (año solamente).

El anuncio “consumir preferentemente antes del” las palabras cuando la fecha incluya la indicación, también puede expresarse “Días” o “antes de finales de”.

En los demás casos la fecha de caducidad no es necesaria para los siguientes productos:

- I. Frutas y verduras no tratadas
- II. Vinos y bebidas que contienen 10% o más en volumen de alcohol.
- III. Los refrescos.
- IV. Jugos de frutas y bebidas alcohólicas en recipientes de más de cinco litros para las comunidades.
- V. Productos de panadería, confitería y pastelería se consume normalmente dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación.
- VI. Vinagre.
- VII. Cocina salada.
- VIII. Azúcares sólidos.
- IX. Productos de confitería consistentes casi exclusivamente en azúcares aromatizados y / o coloreados.
- X. Gomas de mascar.
- XI. Hielo individual.

Para los productos muy perecederos, la fecha de duración mínima se cambiará por la fecha de uso. Las condiciones especiales de almacenamiento y uso. El nombre o razón social y la dirección del fabricante o del envasador o de un vendedor establecido dentro de la Comunidad. En cuanto a la mantequilla producida en el territorio de un Estado miembro, podrá requerir sólo una indicación del fabricante, envasador o vendedor. El lugar de origen o de procedencia, su omisión pudiera inducir a error al consumidor. Las instrucciones deben especificarse para permitir el correcto uso de una mercancía. La mención del grado alcohólico de las bebidas que contengan más de 1,2% de alcohol por volumen. (Varios, 2015)

7.6.3 Envase y empaçado

7.6.3.1. Envase

Envase es todo recipiente o soporte que contiene o guarda un producto, protege la mercancía, facilita su transporte, ayuda a distinguirla de otros artículos y presenta el producto para su venta. Es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia para contener alguna materia o artículo.

Una de las principales funciones del envase es la de conservar el producto. En este sentido, las características de un buen envase son las siguientes:

El envase apropiado es vital para guardar, proteger y servir de medio para manipular productos. Cada empaque se debe diseñar para proteger el producto en su trayecto desde la línea de ensamble hasta el usuario final. Un empaque de mala calidad puede resultar contraproducente para el productor, exportador y distribuidor ya que pueden resultar en daño, descomposición, e incluso en casos extremos, el rechazo total por parte del comprador. Así, un mal empaque y/o embalaje puede resultar en la pérdida de una venta de exportación y hasta en la pérdida del cliente. Los envases por tipo de material constituido son:

Envase plástico: Es el más común de los envases y uno de los más difíciles de eliminar. Hay gran variedad de plásticos para usos diferentes. Todos tienen en común que son ligeros, resistentes y económicos de fabricar. Por eso se utilizan tanto, como alternativa a los envases de cartón y vidrio.

Envase de metal: Apropiado para envasar alimentos (botes y latas de conserva). Para bebidas, como refrescos y cervezas, se suele emplear el aluminio. El aluminio es atractivo, ligero y duro a la vez, pero se necesita mucha materia prima y energía para fabricarlo, por eso es tan importante su reciclaje. Son de aluminio la mayoría de las latas de refrescos, tapas, papel de aluminio, etc.

Envase Tetra Brik: Envase ligero, resistente y hermético, idóneo para transportar y almacenar. Su compleja composición dificulta su reciclaje. Se está convirtiendo en el principal envase de alimentos de primera necesidad, Proteger y contener el producto Hacerlo identificable Ajustar a las necesidades

del consumidor y facilitar su distribución Fácil adaptación a las líneas de fabricación y envasado del producto, y en particular a las líneas de envasado automático Cumplir regulaciones de ley Internacional Guía Logística 14 formado por varias capas de plástico, papel y aluminio. Se utiliza principalmente para conservar bebidas como: leche, zumos, etc.

Envase de cartón: Adecuado como envase y embalaje. Puede resultar superfluo cuando se emplea para recubrir productos ya envasados suficientemente. En todo caso, es un envase fácilmente reciclable y reutilizable. Se presenta en forma de cajas, planchas y cartón ondulado.

Envases de papel: El envase de papel se utiliza para productos pulverulentos como: arroz, azúcar, sal, etc. Se utilizan sacos de papel kraft de fibra virgen para cemento, debido a su gran resistencia. Sus ventajas principales son su bajo coste y su facilidad para ser impreso.

Envases de vidrio: Es un envase idóneo para alimentos, especialmente los líquidos. Inalterable, resistente y fácil de reciclar. Es un recipiente tradicional en el hogar (tarros, vasos, jarras, etc.). Su peso y forma pueden suponer alguna dificultad de transporte y almacenamiento.

7.6.3.2 Empacado

Empaque Incluye las actividades de diseñar y producir el recipiente o la envoltura para un producto. Su objetivo primordial es el de proteger el producto, el envase o ambos y ser promotor del artículo dentro del canal de distribución.

Empaque o envase primario Es todo aquel que contiene al producto en su presentación individual o básica, dispuesto para la venta de primera mano. A este grupo pertenecen las bolsas plásticas, botellas, sistema tetra-brick, enlatados y frascos, entre otros.

El empaque debe contener datos fundamentales en los que se incluyen el nombre del producto, marca, peso, variedad, productor y país de origen. Asimismo, los productos perecederos deben incluir la fecha de producción y vencimiento. Algunos productos advierten acerca de su grado de toxicidad, forma de manipulación y condiciones de almacenamiento. Los productos de

calidad, elaborados bajo normas industriales aplicadas, poseen un UPC, siglas en inglés de Universal Product Code o Código Universal de Productos. En el medio es conocido como el Código de Barras, que se traduce en una serie de dígitos que presentan información acerca del productor y del producto como tal. El código facilita el control rápido de inventarios y costos. Un sistema de empaque de primer nivel bien pensado cumple una función comercial definitiva, ya que gracias a él se puede motivar al comprador al indicar las fortalezas y beneficios del producto.

Empaque secundario Es un complemento externo que agrupa varias muestras de empaques primarios, su función es resguardarlo en cantidades que simplifiquen su distribución, almacenamiento e inventario. Dentro del segundo nivel se encuentran las cajas de cartón, guacales (crates), canastas, bandejas y cajas agujereadas (lugs), entre otros. Éstas deben contener ordenadamente las unidades, el recipiente debe ajustarse al producto aprovechando sus dimensiones al máximo.

Marcado y rotulado: El marcado o rotulado de los empaques ayuda a identificar los productos facilitando su manejo y ubicación en el momento de ser monitoreados. Se realiza mediante impresión directa, rótulos adhesivos, stickers o caligrafía manual, en un costado visible del empaque. Para una aplicación útil del marcado se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, usando como referente la norma ISO 7000:

Gráfico 25. MARCADO Y ROTULADO (ISO 7000)

Se detalla a continuación:

- Nombre común del producto y variedad.
- Tamaño y clasificación del producto, indicando número de piezas por peso, o cantidad de piezas en determinado empaque o embalaje.
- Cantidad.
- Peso neto.
- Cantidad de envases o unidades y peso individual.
- Especificaciones de calidad, en caso de que el producto se clasifique en diferentes versiones.
- País de origen.
- Nombre de la marca con logo.
- Nombre y dirección del empacador.
- Nombre y dirección del distribuidor.
- El costado opuesto del empaque se destina solo para la información sobre transporte y manejo del producto.
- Pictogramas. Acorde a la norma internacional ISO 780, se utilizan símbolos gráficos en lugar de frases escritas.
- Las marcas de manipulación deben estar impresas en la parte superior izquierda y su tamaño debe superar los 10 centímetros, en colores oscuros.
- Identificación de transporte, que incluya el número de guía aérea o identificación del embarque, destino, número total de unidades enviadas y códigos de los documentos de exportación.
- Para tener mejor identificación en aduana en el momento del aforo cuando la carga viene consolidada, se recomienda marcar el nombre del importador, número de orden de compra, e identificarlos numéricamente como 1 de 1, 1 de 2, etc.

7.6.3.3. Estándares o Normas Internacionales

El conocimiento de las normas internacionales específicas para el empaque y manipulación de mercancías es de vital importancia al momento de preparar el producto para su exportación. Entre las normas técnicas de mayor consulta y aplicación se encuentran:

Norma ISO 3394: aplicada a las dimensiones de las cajas, pallets y plataformas.

Normas ISO 780 y 7000: Hacen referencia a las instrucciones sobre manejo y advertencia de la carga. Son los símbolos pictóricos que se deben ubicar en los empaques y que indican fragilidad, toxicidad, etc. Si se cuenta con la tecnología adecuada se pueden incorporar códigos de identificación electrónica tales como: el UPC, siglas de Universal Product Code y el EAN, sigla de European Article Numbering.

El material de las marcas debe ser indeleble, resistente a la abrasión y el manejo. Todos los contenedores deben estar visiblemente etiquetados y marcados en el idioma del país de destino. Es importante tener en cuenta que el reglamento de la Organización Internacional del Trabajo O.I.T, por razones ergonómicas ha estipulado que ninguna carga que requiera manipularse por fuerza humana en algún momento de su distribución física internacional, podrá tener peso bruto superior a 25 Kg.

Gráfico 26. EJEMPLOS DE ETIQUETAS (ISO 7000)

www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=8694

En la actualidad la preocupación por la conservación del medio ambiente exige la utilización de materiales reciclables, así como la utilización de maderas debidamente tratadas y de uso industrial o especies renovables.

NIMF Número 15 Norma Internacional creada por la Food and Agriculture Organization of the United Nations (por sus siglas en inglés) FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en español, reglamenta los embalajes de madera utilizados en el Comercio Exterior, y describe las medidas fitosanitarias. Para reducir el riesgo de introducción y diseminación de plagas y enfermedades forestales, obliga al material de madera destinado al empaque y embalaje de productos de exportación a recibir un tratamiento especial para la eliminación de insectos, hongos y nematodos.

Los países que exigen NIMF 15 para el ingreso a su territorio son: Alemania, Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, Egipto, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, Letonia, Lituana, Luxemburgo, Malta, México, Nicaragua, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Gran Bretaña, República Checa, República Dominicana, Rumanía, Samoa, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania y Venezuela.

La IPPC (The International Plant Protection Convention), organismo perteneciente a la ONU, regula y autoriza a nivel internacional la elaboración y aplicación de pallets y embalajes de madera para su utilización en exportación a través de una reglamentación denominada NIMF-15 (Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias) que fue adoptada por la FAO (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION) en el año 2002 (y actualizada en el 2006) para reducir el riesgo de introducción y diseminación de plagas. En Ecuador el organismo encargado para la certificación es la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – Agrocalidad

7.6.3.4. INCOTERM

Para toda actividad de negocios internacionales lo primero que debemos tener clara es mediante que INCOTERM se negociará. El INCOTERM utilizado para la comercialización de la pulpa congelada de piña es el INCOTERM FOB o Free on Board, según el cual, la mercancía se deja libre a bordo del barco que la habrá de llevar al puerto que se convenga para su entrega. Es decir, la responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque. Así las cosas, el comprador de las frutas debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las mercaderías desde aquel punto. Por parte del vendedor éste tiene la obligación de despachar las mercaderías para la exportación, es decir que tiene que llevar a cabo los trámites aduaneros para la salida de la mercancía. Este término sólo puede ser utilizado para el transporte marítimo o por vías navegables interiores.

Fuente: Prochile, MODIFICACIONES EFECTUADAS A LAS REGLAS Incoterms ® 2010

7.6.3.5. Requisitos para ser Exportador:

- 1.- Contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC) otorgado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) indicando la actividad económica que va a desarrollar.
- 2.- Obtener el certificado de firma digital o TOKEN, otorgado por las siguientes entidades: • Banco Central: <http://www.eci.bce.ec/web/guest/> • Security Data:

<https://www.securitydata.net.ec/> Para mayor información de cómo obtener la firma digital o TOKEN ingrese al siguiente sitio: <http://bit.ly/12XP9LZ>

3.-Registrarse como Exportador en Ecuapass (<https://portal.aduana.gob.ec/>), donde podrá:

- Actualizar datos en la base
- Crear usuario y contraseña
- Aceptar las políticas de uso
- Registrar firma electrónica

7.6.3.6. REQUISITOS PARA ADQUIRIR EL TOKEN

Persona Jurídica (TOKEN DE EMPLEADOS)

- La empresa debe estar previamente registrada en el sistema
 - Conocer el número de RUC de la empresa
 - Copia de Cédula o pasaporte a Color
 - Copia de Papeleta de votación actualizada, (exceptuando a personas mayores a sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad)
 - Copia del nombramiento o certificado laboral firmado por el Representante Legal
 - Autorización firmada por el Representante Legal. (En caso de subrogación o delegación, adjuntar el oficio de encargo o delegación)
- Importante:** Para el día en que realice el pago, traer esta autorización en formato impreso

Documentos Requeridos (EMPRESA)

- Copia de RUC de la empresa u organización
- Copia de nombramiento del Representante Legal, (de existir delegación subir adjunto al nombramiento la misma dentro del mismo documento PDF)
- Copia de Cédula o pasaporte a color

7.6.3.7. Registro como exportador en el ECUAPASS

Una vez adquirido el token procedemos a registrarnos en el ECUAPASS como exportador

Etapa De Pre-Embarque

El proceso de exportación se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación (DAE) en el sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañada de una factura o proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque. Dicha declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante.

Los principales datos que se consignarán en la DAE son:

- Del exportador o declarante
- Descripción de mercancía por ítem de factura
- Datos del consignatario
- Destino de la carga
- Cantidades
- Peso
- Demás datos relativos a la mercancía

7.6.4. BARRERAS AL COMERCIO INTERNACIONAL

Corresponde a las medidas adoptadas por los países con el objetivo de proteger las economías nacionales, y que bloquean de cierta forma las importaciones de otros países. Ellas buscan distintos propósitos como son: resguardar a la población en materia de salud, para así garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos; apoyar al exportador nacional permitiéndole competir de manera igualitaria en los mercados internacionales; resguardar la seguridad pública regulando o prohibiendo el ingreso de productos que signifiquen un peligro; permitir la recaudación de ingresos para los programas o proyectos de gobierno; e incentivar la producción nacional.

Existen dos tipos de barreras:

Las barreras arancelarias y las no arancelarias.

7.6.4.1. BARRERAS ARANCELARIAS

En la siguiente tabla se muestra los aranceles de la Piña que aplican los diferentes socios comerciales a Ecuador, como se observa la piña ecuatoriana ingresa a sus principales mercados con un arancel del 0% excepto en Rusia donde se paga el 5.625%.

ARANCEL APLICADO A LA PIÑA DE ECUADOR EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO	
País	Arancel
Estados Unidos	0.00%
Chile	0.00%
España	0.00%
Rusia	5.62%
Holanda	0.00%
Alemania	0.00%
Italia	0.00%
Bélgica	0.00%
Reino Unido	0.00%
Argentina	0.00%

Fuente: Market Access Map, Mac Map

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones

7.6.4.2. BARRERAS NO ARANCELARIAS

REQUISITOS A LA IMPORTACION DE LA PULPA DE PIÑA EN ALEMANIA

REGISTRO SANITARIO

Procedimiento para la obtención del registro sanitario de productos alimenticios nacionales y extranjeros

El proceso de inscripción, reinscripción y modificación de registro sanitario de productos alimenticios nacionales y extranjeros se realiza a través de la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) en el sistema ECUAPASS, ingresando a la dirección electrónica <http://portal.aduana.gob.ec>.

Certificado de origen

Para obtener el certificado de origen el exportador debe:

- 1° Registrarse como exportador en el ECUAPASS.
- 2° Generación de la declaración juramentada de origen DJO

3° Generación del certificado de origen mediante la ventanilla única del ecuapass.

7.6.4.3. Clasificación arancelaria para la pulpa de piña

La expresión **Clasificación Arancelaria** tiene fundamentalmente dos significados. El primero, como denominación de un sistema de clasificación de mercancías objeto de comercio internacional; el segundo, para designar al código utilizado en una operación de importación o de exportación mediante el que las autoridades asignan y los usuarios conocen los impuestos, derechos, regulaciones no arancelarias, etc.

SECCION IV

CAPITULO 20 - PREPARACIONES DE HORTALIZAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS O DEMAS PARTES DE PLANTAS.

Producto de Exportación	
NANDINA	2008209000
DESCRIPCION:	Las demás, piñas (ananás), preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol

La clasificamos en la subpartida 2008209000 TNAN 001 para exportación .

7.6.5. LOGISTICA

7.6.5.1. Costos de Logística

Los costos de logística incurridos en la exportación de pulpa de piña congelada desde Ecuador varían dependiendo de la temporada en que se envíe el producto, por ejemplo a continuación se detallan los costos vigentes hasta el 15 de Agosto del presente año.

El costo aproximado del flete es de USD 4,300 en un contenedor de 40 Reefer High Cube (RH), más recargos de USD 8 por International Ship and Port Facilities Security Code (ISPS) y más USD 145 por Terminal Handling Charges (THC).

Adicional, a estos valores hay que sumar los siguientes costos locales de exportación:

§USD 45 –Procesamiento de Documentos BL (Impresión en original en Guayaquil)

§USD 40 –Handling Out por contenedor

§USD 40 –Administración de Equipos por Contenedor

§USD 15 -Sellos por Contenedor

§USD 40 –Servicio de Recaudación por contenedor/fletes prepaid

§USD 35 –Manejo Local

§Rotterdam (Holanda), tiempo de tránsito 17 días

7.6.5.2. Ingreso de datos al ECUAPASS para la transmisión de la DAE

La DAE o declaración aduanera de exportación es el último paso previo al embarque de las mercancías se la realiza a través de la ventanilla del ECUAPASS.

A continuación un ejercicio de 1 contenedor de 40 standard de pulpa congelada de piña hacia Alemania:

Envío de un contenedor con 18000 unidades de pulpa de piña ya que cada unidad pesa 1,5kg

Consulta de subpartida arancelaria

Subpartida: 20082090 Descripción:

Resultado : 2

Subpartida	Código Complementario	Código Suplementario	Si o No de Vehículo	Fecha de Inicio de Vigencia	Fecha de Fin de Vigencia	Descripción	Unidad Física
2008209000	0000	0000	N	17/Dic/2008			
2008209000	0000	0001	N	03/Dic/2014		LAS DEMAS PIÑAS QUE NO CONTENGAN CAÑA O REMOLACHA, SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 006-2014 DEL COMITE EJECUTIVO DEL COMEX	

D19. Número de factura: 001-004-0000000370 D20. Fecha de factura: 28/07/2015

Selección de TNAN 0001 para exportacion

D01. Número de secuencia	D02. Tipo de tratamiento	D03. Código de producto	D04. Descripción de la mercancía	D05. Código del estado de la mercancía
1	NORMAL		PULPA DE PIÑA CONGELADO	NUEVO

D07. Código suplementario	0001	Código complementario	0000
* D15. Código subpartida	2008209000	D02. Tipo de tratamiento	[1] NORMAL
D03. Código de producto		* D04. Descripción de la mercancía	PULPA DE PIÑA CONGELADO
* D05. Código del estado de la mercancía	[1] NUEVO	* D14. Peso neto	27,000.000
* D11. Código de tipo de unidades físicas	[31] KILOGRAMO BRUTO	* D10. Cantidad de unidades físicas	29,500
* D13. Código de unidad de venta de mercancía	[CAJ] CAJA	* D12. Cantidad de unidades comerciales	18,000
* D08. Clase de embalaje	[035] CAJA («BOX»)	* D09. Cantidad de bulto	18,000
* D16. Código de país de origen	[EC] ECUADOR	* D17. Valor FOB	\$ 108,000.000
* D18. Monto de Transacción Real	\$ 108,000.000	D25. Valor FOB de vehículo	\$ 0
D21. Valor en factura de la serie	\$ 0	D22. Unidad monetaria de la factura	[USD] DOLAR ESTADOUNIDENSE
D23. Número de chasis del vehículo		D24. Número de motor	
D19. Número de factura	001-005-0000000010	D20. Fecha de factura	30/07/2015
* D26. Ubicación geográfica	[09001] GUAYAQUIL		

8. EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA

8.1 Estado de Situación Inicial

Edificio

INVERSIÓN INICIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Terreno	1	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00
Construcciones	1	\$ 118,199.64	\$ 118,199.64
TOTAL			\$ 130,799.64

Muebles y Enseres

INVERSIÓN INICIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Archivadores	3	\$ 150.00	\$ 450.00
Escritorios	3	\$ 300.00	\$ 900.00
Silla	12	\$ 20.00	\$ 240.00
Imprevistos	1	\$ 51.60	\$ 51.60
TOTAL			\$ 1,641.60

Equipos de Oficina

INVERSIÓN INICIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Sumadora	2	\$ 50.00	\$ 100.00
Computadora	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00
Teléfono central	1	\$ 100.00	\$ 100.00
Teléfonos (extensiones)	4	\$ 40.00	\$ 160.00
Imprevistos	1	\$ 54.40	\$ 54.40
TOTAL			\$ 1,414.40

Gastos Legales (Inversiones Diferidas)

INVERSIÓN INICIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Estudio de factibilidad	1	\$ 800.00	\$ 800.00
Gastos de constitución	1	\$ 700.00	\$ 700.00
Gastos Legales	1	\$ 900.00	\$ 900.00
Imprevistos	1	\$ 120.00	\$ 120.00
			\$ -
TOTAL			\$ 2,520.00

Maquinaria

INVERSIÓN INICIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Equipo de pre-lavado y alimentación	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Calibrador	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
Sistema de desalojo de residuos	1	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
Tanques de 200 lts. (2)	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Bomba volumétrica	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
Transportador de cinta	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
Trituradora	1	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
Transportador de latas llenas	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
Transportador deslizador de latas vacías	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
Rellenadora de latas	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
Engrapadora para latas	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
Esterilizador enfriador continuo	1	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
Grupo de preparación de almíbar	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
Bomba centrífuga	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
Filtros	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
Tanque de 2.000 lts.	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
Grupo de calentamiento de almíbar	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
Cuadro eléctrico línea de enlatado	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Cuadro eléctrico línea de almíbar	1	\$ 12,155.00	\$ 12,155.00
Mesurador de PH (3)	1	\$ 600.00	\$ 600.00
Destilador	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
Refractómetro de mesa	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
Balanza técnica	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Balanza Analítica	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Microscopio	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
Estufa	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
Instrumentos de laboratorio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
TOTAL			\$ 458,255.00

8.2 Estado de Resultados

		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ventas		\$ 945,000.00	\$ 992,250.00	\$ 1,041,862.50	\$ 1,093,955.63	\$ 1,148,653.41
Costo de Ventas		\$ 416,375.05	\$ 437,193.80	\$ 459,053.49	\$ 482,006.17	\$ 506,106.48
Utilidad Bruta		\$ 528,624.95	\$ 555,056.20	\$ 582,809.01	\$ 611,949.46	\$ 642,546.93
Gastos de Operación						
Gastos de Administración		\$ 96,000.00	\$ 100,800.00	\$ 105,840.00	\$ 111,132.00	\$ 116,688.60
Gastos de Ventas		\$ 19,600.00	\$ 20,580.00	\$ 21,609.00	\$ 22,689.45	\$ 23,823.92
Gastos de Publicidad		\$ 4,000.00	\$ 4,200.00	\$ 4,410.00	\$ 4,630.50	\$ 4,862.03
Gastos de Seguros		\$ 3,398.00				
Utilidad antes de Intereses e Impuestos		\$ 405,626.95	\$ 429,476.20	\$ 450,950.01	\$ 473,497.51	\$ 497,172.38
Intereses	6%	\$ 57,062.87	\$ 54,252.40	\$ 51,020.37	\$ 47,303.53	\$ 43,029.17
Utilidad antes de Impuestos		\$ 348,564.08	\$ 375,223.80	\$ 399,929.64	\$ 426,193.98	\$ 454,143.22
Participacion de Trabajadores	15%	\$ 52,284.61	\$ 56,283.57	\$ 59,989.45	\$ 63,929.10	\$ 68,121.48
Impuesto a la Renta	25%	\$ 74,069.87	\$ 79,735.06	\$ 84,985.05	\$ 90,566.22	\$ 96,505.43
Utilidad Neta		\$ 222,209.60	\$ 239,205.17	\$ 254,955.14	\$ 271,698.66	\$ 289,516.30
Reserva legal	10%	\$ 22,220.96	\$ 23,920.52	\$ 25,495.51	\$ 27,169.87	\$ 28,951.63
Utilidad a Distribuir a Accionistas		\$ 199,988.64	\$ 215,284.65	\$ 229,459.63	\$ 244,528.79	\$ 260,564.67

8.3 Flujo de Caja

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
INGRESOS						
Ventas	\$ -	\$ 945,000.00	\$ 992,250.00	\$ 1,041,862.50	\$ 1,093,955.63	\$ 1,148,653.41
Aporte de Accionistas (Capital Propio)	\$ 253,612.74					
Préstamos Bancarios	\$ 380,419.10					
Total Ingresos	\$ 634,031.84	\$ 945,000.00	\$ 992,250.00	\$ 1,041,862.50	\$ 1,093,955.63	\$ 1,148,653.41
EGRESOS						
Costo de Producción		\$ 416,375.05	\$ 437,193.80	\$ 459,053.49	\$ 482,006.17	\$ 506,106.48
Gastos de Administración		\$ 96,000.00	\$ 100,800.00	\$ 105,840.00	\$ 111,132.00	\$ 116,688.60
Gastos de Ventas		\$ 19,600.00	\$ 20,580.00	\$ 21,609.00	\$ 22,689.45	\$ 23,823.92
(-) Depreciaciones		\$ (63,403.18)	\$ (63,403.18)	\$ (63,403.18)	\$ (63,403.18)	\$ (63,403.18)
Gastos de Publicidad		\$ 4,000.00	\$ 4,200.00	\$ 4,410.00	\$ 4,630.50	\$ 4,862.03
Compra de Activos Fijos	\$ 592,110.64					
Préstamo Bancario		\$ 18,736.43	\$ 21,546.89	\$ 24,778.92	\$ 28,495.76	\$ 32,770.13
Interés		\$ 57,062.87	\$ 54,252.40	\$ 51,020.37	\$ 47,303.53	\$ 43,029.17
Participación de Trabajadores		\$ 52,284.61	\$ 56,283.57	\$ 59,989.45	\$ 63,929.10	\$ 68,121.48
Impuestos		\$ 74,069.87	\$ 79,735.06	\$ 84,985.05	\$ 90,566.22	\$ 96,505.43
(-) Depreciaciones		\$ 63,403.18	\$ 63,403.18	\$ 63,403.18	\$ 63,403.18	\$ 63,403.18
TOTAL EGRESOS	\$ 592,110.64	\$ 738,128.82	\$ 774,591.72	\$ 811,686.28	\$ 850,752.73	\$ 891,907.23
FLUJO NETO ANUAL	\$ 41,921.20	\$ 206,871.18	\$ 217,658.28	\$ 230,176.22	\$ 243,202.90	\$ 256,746.18
FLUJO ACUMULADO	\$ 41,921.20	\$ 248,792.38	\$ 466,450.66	\$ 696,626.88	\$ 939,829.78	\$ 1,196,575.96

8.4 Préstamo Bancario

PRÉSTAMO BANCARIO	
Capital	\$ (380,419.10)
Interes	15%
Años	10
Pagos x año	1
Periodos	10
Interés por período	15%
Capital	\$ 380,419
Interés	\$ 377,574
	\$ 757,993

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Capital	\$ 18,736	\$ 21,547	\$ 24,779	\$ 28,496	\$ 32,770	\$ 37,686	\$ 43,338	\$ 49,839	\$ 57,315	\$ 65,912
Interés	\$ 57,063	\$ 54,252	\$ 51,020	\$ 47,304	\$ 43,029	\$ 38,114	\$ 32,461	\$ 25,960	\$ 18,484	\$ 9,887
Dividendos	\$ 75,799	\$ 75,799	\$ 75,799	\$ 75,799	\$ 75,799	\$ 75,799	\$ 75,799	\$ 75,799	\$ 75,799	\$ 75,799
Saldo Cap	\$ 361,683	\$ 340,136	\$ 315,357	\$ 286,861	\$ 254,091	\$ 216,405	\$ 173,067	\$ 123,228	\$ 65,912	\$ 0

8.5 Tasa Interna de Retorno (TIR)

TASA DE RENDIMIENTO 5%	
AÑOS	FLUJOS
0	\$ (634,031.84)
1	\$ 41,921.20
2	\$ 217,658.28
3	\$ 230,176.22
4	\$ 243,202.90
5	\$ 256,746.18

VPN	\$203,401.44
TIR	14%

PR	2.39
----	------

Se recupera la inversión en 2 años 4 meses

8.6 INVERSIÓN

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inversión	\$ 634,031.84									
Activos	\$ 634,031.84	\$ 634,031.84	\$ 634,031.84	\$ 634,031.84	\$ 634,031.84	\$ 634,031.84	\$ 634,031.84	\$ 634,031.84	\$ 634,031.84	\$ 634,031.84
Depreciación	\$ 63,403.18	\$ 63,403.18	\$ 63,403.18	\$ 63,403.18	\$ 63,403.18	\$ 63,403.18	\$ 63,403.18	\$ 63,403.18	\$ 63,403.18	\$ 63,403.18
Dep. Acumulada	\$ 63,403.18	\$ 126,806.37	\$ 190,209.55	\$ 253,612.74	\$ 317,015.92	\$ 380,419.10	\$ 443,822.29	\$ 507,225.47	\$ 570,628.66	\$ 634,031.84

8.7 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio, también es conocido como umbral de rentabilidad o punto muerto; es el volumen de ventas (en valores monetarios y /o en cantidades físicas) en el cual la empresa no obtiene utilidades ni pérdidas. En este caso, se deben vender mínimo 875,16 cartones de 12 unidades, o 10.500 unidades de latas de pulpa de piña congelada mensualmente, para lograr el punto de equilibrio de la empresa.

Gráfico 27. PUNTO DE EQUILIBRIO

Costos fijos:	\$21,004
Precio:	\$72
Costos variables:	\$48
P.E.:	875.166667
Utilidades:	\$0

Unidades	Ventas
100	\$7,200
200	\$14,400
300	\$21,600
400	\$28,800
500	\$36,000
600	\$43,200
800	\$57,600
900	\$64,800
1000	\$72,000
1100	\$79,200
1200	\$86,400
1300	\$93,600
1400	\$100,800
1500	\$108,000

8.8. Plan de Mercadeo - 4P'S

Con el objeto de desarrollar una estrategia de mercadeo que permita ingresar de la mejor manera a comercializar la pulpa de fruta congelada de pina en Alemania es necesario hacer un análisis de las 4P's y definir las estrategias a seguir en cada una de ellas.

8.8.1 Producto

El producto irá dirigido a importadores de pulpa de frutas congeladas en el mercado alemán que busquen fruta de primer nivel y a un precio competitivo, la pulpa de piña congelada; para ello se han considerado sus condiciones agroecológicas y prestaciones para ser procesadas, cuya presentación, tamaño y pesos debe cumplir los requerimientos de los clientes.

El producto final es la pulpa congelada de piña, que será vendida en envases cilíndricos asépticos de 1,5 kgs., sellados al vacío y congelados, de tal forma que las propiedades alimenticias de la fruta puedan ser conservadas. La marca del producto se denominará **"PINEAPULP"**, nombre que se deriva del combinado fonético de sus dos palabras componentes PINEAPPLE (piña) y

PULP (pulpa), el embalaje y presentación del producto, es el apropiado y llamativo para las ventas al detalle; donde además toda la información referente a las características del producto serán detallados en su idioma oficial el alemán y en inglés, considerado como idioma de uso común en el comercio extranjero. Un aspecto muy importante a considerar es que a medida que se incrementan las tendencias ambientalistas alrededor del mundo se prevé desarrollar diversas formas de embalaje, especialmente los elaborados a base de plásticos biodegradables, cualidades que el ciudadano alemán valora al momento de adquirir un producto.

8.8.2 Valor agregado del producto

En relación al valor agregado del producto cabe mencionar a las siguientes cualidades que difieren de los productos de la competencia: El producto será elaborado con materia prima de calidad, con énfasis en la materia prima sembrada, cuidada y cosechada bajo parámetros de la temática orgánica; se hará énfasis en elaborarlos y empacarlos sin preservantes a fin de cumplir con el objetivo de proveer productos saludables y nutritivos. En la presentación del producto, se incluirá el diseño de etiquetas atractivas por medio de la utilización de fotografías de calidad con colores vivos y alegres, permitiendo que el producto sea reconocido con facilidad.

Los productos envasados en la manera que serán vendidos al consumidor final deben seguir las normas de etiquetado definidas por las normativas al respecto en Alemania. Todos los bienes pre-empaquetados vendidos en Alemania deben llevar etiquetas en alemán e inglés, además los exportadores deben asegurarse de que el comprador solicite al vendedor toda la información exigida para las etiquetas en inglés y alemán, incluyendo la siguiente información:

- Nombre y número de estilo del producto: es el nombre previamente escrito por el FDR, por ejemplo, “jugo de naranja a base de concentrado”, “chocolate con leche”, “mayonesa”, etc., cuando no estén previstos dentro de la Ley de Empaquetado y Etiquetado para el consumidor, el nombre será a aquel con el que comúnmente se lo

conoce. Para el presente estudio el nombre del producto es “pulpa de piña congelada”.

- Declaración de cantidad neta: Los paquetes deben ser fabricados, llenados y exhibidos de tal forma que no se confunda al consumidor en cuanto a la cantidad del producto en el paquete. Es necesario la utilización de contenedores para el expendio de productos pre-empaquetados, en tanto que ciertos productos alimenticios pueden ser vendidos por peso, peso escurrido incluso por volumen. El peso deberá ser detallado en kilogramos, incluso el número de artículos por contenedor y las dimensiones de la caja. Se requiere además que el tamaño de letra de la información de la declaración de la cantidad neta sea de una altura mínima de 1.6 mm. La cantidad neta debe ser declarada en unidades métricas en el panel principal de la exhibición en los envases de los consumidores
- Nombre y dirección del Distribuidor/Importador: Cuando un producto para su venta a los consumidores ha sido totalmente fabricado fuera de Alemania, y la etiqueta lleva el nombre y la dirección de un distribuidor alemán, los términos “durch importierter/imported by” o “für importierter/imported for”², debe preceder la dirección del mismo, al menos que el origen geográfico del producto se coloque inmediatamente adyacente al nombre y la dirección de Alemania.
- Lista de ingredientes: estos deben ser enumerados en orden descendente según la cantidad presente en el alimento.
- Tabla de nutrientes: esta, debe ser mostrada entre paréntesis y debe ir de la siguiente manera: el nombre del ingrediente en orden decreciente de importancia ponderal en los ingredientes, excepto los alimentos alergénicos que deben ser enlistados a continuación de las declaraciones de origen.
- Fecha de duración: O vida útil, es decir es necesario realizar una declaración “best- before” para aquellos productos que tienen una vida útil igual o menor a 90 días.

² Importado por, e importado para

CONCLUSIONES

Luego de terminada la investigación y realizados los estudios financieros respectivos, se concluye lo siguiente:

- La demanda real es del 85 % que corresponde al segmento de la población alemana que se convertirán en los posibles clientes de la empresa SUÁREZ & TAPIA.
- La empresa debe ofertar más de 10.500 unidades de envases (latas) de pulpa de piña congelada vendidas en el mes; la estrategia debe ser la realizar inversiones continuas y permanecer manteniendo alto su atractivo de mercado para posicionarse como líder en el mercado Alemán y otros países de Europa.
- Tomando en cuenta los estudios financieros realizados para el desarrollo del proyecto se requiere realizar una inversión aproximada de \$ 634.031,84 para lograr resultados prometedores por lo que es importante su implementación debido a que se pueden lograr buenas ganancias de sus ventas.
- El proyecto brinda resultados positivos al medir su rentabilidad, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 14%; siendo levemente menor a la Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) que es del 14,15%, con lo cual se demuestra la posibilidad financiera del mismo.
- Tomando en cuenta las estrategias que se plantearon y al análisis económico-financiero que se realizó, se pronostica resultados satisfactorios para la empresa, en dos años y 4 meses porque este proyecto logra cubrir pérdidas y generar ganancias mediante sus ventas mostrando de esta manera la viabilidad económica del proyecto.

RECOMENDACIONES

- Invertir constantemente en la modernización de la empresa, en sus dos facetas: la producción y el proceso de exportación con el fin de para mantener altos los estándares de calidad ofrecidos a los clientes y por otro lado realizar la promoción de forma rápida y oportuna para captar la demanda potencial requerida.
- Es también muy importante tomar en cuenta los requerimientos de los clientes para mantener una buena relación entre la empresa y consumidores y no perder su confianza o la de los posibles consumidores potenciales.
- Se deben realizar evaluaciones periódicas a los clientes para poder determinar el grado de satisfacción respecto al servicio recibido para detectar a tiempo los posibles problemas y de esta manera tomar medidas correctivas que permitan la solución de los mismos.
- Es apropiado capacitar al personal de la empresa constantemente para mantener la filosofía de calidad y así lograr mayor eficiencia en los procesos, de modo que se logre una buena logística para llevar a la organización a lograr el posicionamiento deseado.
- Fomentar la temática de lo orgánico, mediante un programa de Talleres-Seminarios con los temas propuestos de la siembra y cosecha mediante métodos orgánicos. Estos talleres serán dirigidos a los productores de la ciudad de Milagro y de su zona de influencia, para motivarlos a entrar y mantenerse en este proceso.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

1. AGUILERA, Rodrigo; *La Evaluación de Proyectos de Inversión*. Pearson Educación; México, 2005.
2. ACOSTA, Alberto; *Breve Historia Económica del Ecuador*. Corporación Editora Nacional. Quito. 2012.
3. BALL, Donal; *Negocios Internacionales*. Editorial Mc. Graw Hill, México, 2007.
4. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; *Indicadores de Coyuntura: Cifras Económicas del Ecuador; Índice de Actividad Económica Coyuntural; Estudio Mensual de Opinión Empresarial; Índice de Precios al Consumidor y Productor, Salarios, Empleo y Mercado Laboral; Informe de Inflación; Informe Trimestral del Mercado Laboral; Índice de Confianza del Consumidor; Encuesta de Coyuntura: sector agropecuario; Encuesta Trimestral de Oferta y Demanda de Créditos.*: www.bce.fin.ec
5. CASTAÑEDA R., Diana; RINCÓN D., Juan; CALVO R., Oscar; *Plan de exportación del producto Panela pulverizada al país de los Estados Unidos*. Corporación Universitaria. Bogotá. 2009.
6. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008).
7. CORREA, Rafael. *Ecuador: de Banana Republic a la No República*. Nomos Impresores. Bogotá. 2012.
8. FLECHA, Ramón, GÓMEZ, Jesús, PUIGVERT, Lidia; *Teoría Sociológica Contemporánea*, Paidós. Barcelona. 2001.
9. GARCÍA V., Gabriela; *Estudio de factibilidad de exportación de Granadilla al mercado Alemán*. Universidad Tecnológica Equinoccial. Ecuador. 2009.
10. JEREZ R., José Luis; *Comercio Internacional*. Esic Editorial; 3ª Edición; Madrid; 2.007.
11. LARREA, Carlos, SÁNCHEZ, Jeannette; *Pobreza, Empleo y Equidad en el Ecuador: Perspectivas para el Desarrollo Humano Sostenible*, Quito, PNUD. 2002.

12. LLUMIQUINGA S., Susana y PATIÑO T., Yolanda; *Industrialización y exportación de clarificado, pulpa y mermelada de Mora a los mercados de Alemania y Holanda*. Editorial Espol. Quito. 2007.
13. MANKIW, Gregory; *Principios de Economía*. CengageLearning. Editores. México. 2009.
14. MINISTERIO COORDINADOR DEL DESARROLLO HUMANO; *Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE)*: www.siise.gob.ec.
15. MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD. *Agenda para la transformación productiva*. MIPRO, 2011.
16. MUÑOZ G., Mario; *Perfil de la Factibilidad*. Master's Editores, 1ª Edición; Quito; 2.003.
17. SENPLADES; *Plan Nacional para el Buen Vivir*. 2009.
18. SENPLADES; *Transformación de la Matriz Productiva: Folleto informativo*. 2012.
19. VÁSQUEZ, Vicente; *El Proyecto de Inversión*, Ediciones Vicente Vásquez Ecuador, 2001.

<http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/frutas-no-tradicionales/>

ANEXOS

ANEXO 1: PRINCIPALES ZONAS DE CULTIVO DE PIÑA EN EL ECUADOR

FIGURA No. 1

ANEXO No. 2: POSICIÓN QUE OCUPA EL ECUADOR EN SUS PRINCIPALES MERCADOS DONDE EXPORTA PIÑA

Según Datos Acumulados 2007-2010	
País	Ranking
Estados Unidos	3
Chile	1
España	3
Federación de Rusia	3
Holanda	5
Alemania	2
Italia	6

Fuente: ProEcuador, Trademap y el Centro de Comercio Internacional

ANEXO No. 3: PRODUCCIÓN DE PIÑA EN EL ECUADOR

CIFRAS DE SUPERFICIE SEMBRADA Y DE PRODUCCIÓN DE LA PIÑA EN ECUADOR							
Provincias	2008		2009		2010		Total de Producción por Provincia
	Superficie cosechada	Producción en fruta fresca	Superficie cosechada	Producción en fruta fresca	Superficie cosechada	Producción en fruta fresca	
	(Ha.)	(Tm.)	(Ha.)	(Tm.)	(Ha.)	(Tm.)	
Guayas	4,123	80,963	4,123	80,963	4,256	82,284	244,210
Santo Domingo de los Tsáchilas			2,080	21,500	2,147	21,851	43,351
Los Ríos	641	9,196	612	10,199	632	10,365	29,760
Pichincha	1,345	17,810	85	910	88	925	19,645
Manabí	430	5,031	219	3,923	226	3,987	12,941
Esmeraldas	238	2,069	215	3,060	222	3,110	8,239
Loja	253	3,015	231	2,560	238	2,602	8,177
Imbabura	38	702	33	636	34	646	1,984
El Oro	32	412	45	440	46	447	1,299
Napo	18	118	16	108	17	110	336
Demás Provincias	14	126	14	117	14	119	362
Total Nacional	7,132	119,442	7,675	124,423	7,922	126,454	370,319

Fuente: MAGAP – SIAGRO

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

ANEXO No. 4: PRODUCCIÓN NACIONAL DE PIÑA EN EL ECUADOR

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PIÑA EN ECUADOR		
Año	Superficie cosechada	Producción en fruta fresca
	(Ha.)	(Tm.)
2005	5,809	103,511
2006	7,016	118,663
2007	6,648	115,931
2008	7,132	119,442
2009	7,675	124,423
2010	7,922	126,454

Fuente: MAGAP – SIAGRO

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

ANEXO No. 5

ECUADOR: PRODUCCIÓN DE PIÑA POR PROVINCIAS

Fuente: MAGAP – SIAGRO

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

ANEXO No. 6: PRINCIPALES PROVEEDORES DE PIÑA AL MUNDO

PRINCIPALES PROVEEDORES DE PIÑAS FRESCAS O SECAS AL MUNDO - SUBPARTIDA 0804.30						
VALOR EN MILES USD						
Exportadores	2007	2008	2009	2010	Particip. 2010	TCPA 2007-2010
Costa Rica	486,860	574,921	444,831	677,392	40.68%	11.64%
Bélgica	272,243	243,102	241,220	207,692	12.47%	-8.63%
Países Bajos (Holanda)	166,121	208,593	151,356	148,653	8.93%	-3.64%
Estados Unidos de América	88,526	93,405	89,096	102,735	6.17%	5.09%
Ecuador	33,580	36,590	44,154	70,892	4.26%	28.28%
Ghana	9,958	6,228	51,695	53,991	3.24%	75.68%
Côte d'Ivoire (Costa de Marfil)	38,761	28,882	21,538	47,360	2.84%	6.91%
Filipinas	58,849	61,653	53,115	42,359	2.54%	-10.38%
Alemania	36,202	37,686	35,767	42,348	2.54%	5.37%
Panamá	42,855	36,503	33,063	32,093	1.93%	-9.19%
Demás Países	208,071	233,693	217,363	239,621	14.39%	4.82%
Mundo	1,442,026	1,561,256	1,383,198	1,665,136	100.00%	4.91%

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

ANEXO No. 7: PRINCIPALES EXPORTADORES DE PIÑAS AL MUNDO

PRINCIPALES IMPORTADORES DE PIÑAS FRESCAS O SECAS AL MUNDO - SUBPARTIDA 0804.30						
VALOR EN MILES USD						
Exportadores	2007	2008	2009	2010	Particip. 2010	TCPA 2007-2010
Estados Unidos de América	501,446	531,854	527,180	585,167	26.87%	5.28%
Bélgica	283,517	296,773	239,462	209,454	9.62%	-9.60%
Alemania	176,709	187,256	195,049	179,064	8.22%	0.44%
Países Bajos (Holanda)	166,650	204,236	126,377	173,432	7.97%	1.34%
Reino Unido	137,475	136,810	136,756	138,861	6.38%	0.33%
Italia	141,158	144,959	122,965	122,086	5.61%	-4.72%
España	109,274	123,061	105,063	103,731	4.76%	-1.72%
Japón	93,381	99,455	110,998	101,403	4.66%	2.79%
Canadá	93,061	96,420	88,185	97,402	4.47%	1.53%
Francia	91,215	95,700	82,658	83,074	3.82%	-3.07%
Demás Países	345,192	407,573	347,730	383,694	17.62%	3.59%
Mundo	2,139,078	2,324,097	2,082,423	2,177,368	100.00%	0.59%

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

ANEXO No. 8: PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE TESIS

No.	DETALLE OPERACIONAL	HABER	GASTOS
1	Capital En Efectivo	800,00	
2	Costo de la investigación		500,00
3	Alquiler tiempo de computador		50,00
4	Impresión del borrador de la investigación		6,00
5	Impresión Final		12,00
6	Presentación de la tesis		30,00
7	Transportación		200,00
	TOTAL		798,00

ANEXO No.10: ENCUESTA AL PRODUCTOR

Buenos días. Somos estudiantes egresadas de la carrera de Ingeniería en Comercio Exterior de la Universidad de Guayaquil y previo a nuestra titulación estamos realizando una investigación de las condiciones de la producción de la piña. Le agradecemos por su colaboración al llenar el siguiente cuestionario:

Fecha	
Nombres y apellidos	
Localización	
Cantón	
Parroquia	

1.- ¿QUÉ VARIEDADES DE PIÑA PRODUCE, y POR QUÉ?	
VARIEDAD	CANTIDAD
1. CAYENA	
2. CHAMPACA O HAWAIANA	
3. GOLDEN SWEET (MD2)	
4. OTRA...(INDIQUE)	
2.- ¿QUÉ TIEMPO LLEVA YA CULTIVANDO LA PIÑA?	
TIEMPO CULTIVANDO	
3.- ¿CUÁL ES LA EXTENSIÓN DE SIEMBRA EN M²?	
EXTENSIÓN DE SIEMBRA	
4.- ¿EN QUE MESES DEL AÑO COSECHA LA PIÑA?	
5.- ¿CUÁL ES EL TIEMPO A ESPERAR ENTRE CULTIVO Y COSECHA?	
TIEMPO	
6.- ¿DÓNDE VENDE SU COSECHA?	
SITIO	CANTIDAD
MERCADO LOCAL	
MERCADO REGIONAL	
EXPORTACIÓN	
7. ¿CUÁL ES EL COSTO DE SIEMBRA Y DE COSECHA DE LA PIÑA?	
SIEMBRA	COSECHA

8. DE SU PRODUCCIÓN DE EXPORTACIÓN, ¿CUÁNTO ESTÁ PREVENDIDO?

	CANTIDAD	¿A QUIÉN?
PREVENDIDO		
POR VENDER		

9. ¿A QUÉ PRECIOS VENDE USTED LA PIÑA?

CAJAS		PRECIO POR CAJA	
UNIDAD		PRECIO POR UNIDAD	

10. INDIQUE LA CANTIDAD DE PÉRDIDA DE COSECHA

11. ¿CUÁL ES LA FORMA DE COBRO Y LA UTILIDAD QUE LE DEJA LA COSECHA?

FORMA DE COBRO	UTILIDAD
CONTADO	
CRÉDITO	
CHEQUE	
OTROS	

ANEXO No. 11: ENCUESTA AL CONSUMIDOR ALEMÁN

Buenos días. Agradecemos su colaboración al brindarnos su tiempo para llenar esta encuesta.

Marque con una "X" la (s) opción (es) que mejor corresponda:

Edad.....

Sexo 1. M 2 F

Ocupación.....

**1 ¿Cuáles de las siguientes frutas consume usted regularmente?
Seleccione las opciones que considere apropiadas.**

1 Durazno 2 Piña 3 Mora 4 Cereza 5 Frutilla
6 Tomate de árbol

2 ¿Conoce usted las propiedades nutritivas de la piña?

1 Sí 2 No

3 ¿Le agrada la calidad de piña proveniente de Ecuador?

1 Sí 2 No 3 No la conoce

4 ¿En qué lugar adquiere con mayor frecuencia la pulpa de piña?

1 Minimarket 2 Supermarket 3 Otros

5 ¿Qué tipo de presentación prefiere para el consumo de la pulpa de piña?

1 Sachet 250 grs. 2 Frasco de vidrio 250 grs. 3 Frasco de vidrio
300 grs. 4 Frasco de vidrio 450 grs. 5 Contenedor cartón 250 grs.

6 ¿Con qué frecuencia lo consume?

1 Diario 2 Tres veces por semana 3 Semanal 4 Quincenal
5 Mensual 6 Otros

7 ¿Qué tipo de producto derivado de la piña consume generalmente?

1 Mermelada 2 Jugo 3 Pulpa congelada 4 Rodajas

8 ¿Cuál es el valor que usted asigna en el consumo de este producto y la cantidad del mismo?

	VALOR EN CONSUMO			CANTIDAD	
1	€1.00 - €6.50	<input type="checkbox"/>		1 0,5 – 1 Kg	<input type="checkbox"/>
2	€6.51 - € 12.00	<input type="checkbox"/>		2 1,5 – 2 Kg	<input type="checkbox"/>
3	€12.01 – €20.00	<input type="checkbox"/>		3 2.5 – 3 Kg	<input type="checkbox"/>
4	€20.01 en adelante	<input type="checkbox"/>		4 3 Kg en adelante	<input type="checkbox"/>

9 ¿En qué ocasión consume usted más la piña?

1 Reuniones sociales 2 Postres 3 Aperitivos 4
Desayuno 5 Otros

10 ¿Cuál es la razón principal que lo motiva a consumir la piña?

1 Costumbre 2 De fácil consumo 3 Sabor
4. Valor Nutricional 5 Aroma 6 Otros

11 Su nivel de ingresos

A) 1.360 € - 1.500 € B) 1.501€ - 2.000 €
C) 2.001 € - 2.500 € D) 2.501€ – en adelante

Gracias por su colaboración

TRADUCCIÓN DE LA ENCUESTA AL CONSUMIDOR: CONSUMER'S SURVEY

Good morning. We thank your cooperation giving us your time to fill this survey.

Mark with an "X" the (s) best option:

Age.....

Sex: 1. M 2 F

Occupation.....

1 Which of the following fruits do you consume regularly? Select the options that you consider the most appropriate.

- 1 Peach 2 Pineapple 3 Moorish 4 Cherry
5 Strawberry 6 Tree Tomato

2 Do you know the pineapple's nutritious properties?

- 1 Yes 2 No

3 Do you like the pineapple's type coming from Ecuador?

- 1 Yes 2 No 3 I don't know it

4 Where do you buy with more frequency the pineapple pulp?

- 1 Minimarket 2 Supermarket 3 Other.....

5 What presentation format do you prefer to buy the pineapple's pulp?

- 1 Sachet 250 grs. 2 Glass 250 grs. 3 Glass 300 grs.
4 Glass 450 grs. 5 Carboard container 250 grs.

6 With what frequency do you buy it?

- 1 Daily 2 Three times per week 3 Weekly
4 Every two weeks 5 monthly 6 Others.....

7 What type of pineapple's derived product do you generally consume?

- 1 Marmalade 2 Juice 3 Pulp frozen 4 Slices

8 What are the expenses (cost) and the quantity that you assign to consume this product?

	EXPENSES			AMOUNT	
1	€1.00 - €6.50	<input type="checkbox"/>		1 0,5 – 1 Kg	<input type="checkbox"/>
2	€6.51 - € 12.00	<input type="checkbox"/>		2 1,5 – 2 Kg	<input type="checkbox"/>
3	€12.01 – €20.00	<input type="checkbox"/>		3 2.5 – 3 Kg	<input type="checkbox"/>
4	€20.01 or more	<input type="checkbox"/>		4 3 Kg or more	<input type="checkbox"/>

9 In what occasion do you consume more the pineapple in any way?

- 1 Social meetings 2 Desserts 3 Appetizers
4 Breakfast 5 Other.....

10 What is the main reason that motivates to you on consume the pineapple?

- 1 Habit 2 Easy consumption 3 Flavor
4. Nutritional value 5 Aroma 6 Other.....

11 Your Income is....

- A) 1.360 € - 1.500 € B) 1.501€ - 2.000 €
C) 2.001 € - 2.500 € D) 2.501€ - or more

Thank you for your cooperation

ANEXO No. 12: CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA – TOKEN

[Inicio](#) | [Quiénes Somos](#) | [Marco Normativo](#) | [Firma Electrónica](#) | [Servicios Relacionados](#) | [Centro de Descargas](#) | [Contáctenos](#)

Registro de Empresa

Información Empresa

*Tipo de Empresa: PUBLICA PRIVADAS

*RUC:

*Razón Social:

*Actividad Económica:

Para conocer el detalle de actividades económicas referirse al botón de ayuda al final del formulario.

*Dirección:

*Teléfono: Extensión: [Eliminar](#)

Ej: 032572522 / 0992825850 [Agregar](#)

Fax: Ext. Fax:

*Provincia:

*Ciudad:

Información Representante

*Representante Legal - Nombres Completos:

*Representante Legal - Tipo de Identificación:

*Correo Electrónico: [Eliminar](#) [Agregar](#)

Para fines internos de validación

Responda las preguntas de validación que ingreso al momento del registro de la solicitud.

*Pregunta 1:

*Pregunta 2:

Información Contacto

Contacto - Nombres Completos:

Contacto - Teléfono: Ej: 032572522 / 0992825850

Contacto - Correo Electrónico:

Requisitos (Solo archivos PDF de tamaño menor o igual a 1Mb)

*Copia del RUC de la Empresa	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo.	<input type="button" value="Limpiar"/>
*Copia del Nombramiento del Representante Legal	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo.	<input type="button" value="Limpiar"/>
*Copia a color cédula o pasaporte del Representante Legal	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccionado ningún archivo.	<input type="button" value="Limpiar"/>

Toda la información contenida en este formulario es real y autorizo a la ECIBCE que verifique la misma

Por favor llene todos los campos que contienen el asterisco (*)

ANEXO No. 13: BARRERAS ARANCELARIAS PARA LA EXPORTACIÓN DE LA PULPA CONGELADA DE PIÑA

2008209000 – 0% DE BARRERA ARANCELARIA

Adm. de nomenclatura y características de mercancías

Lista de Código de Elemento Sección S.A. Capítulo S.A. Partida S.A. Subpartida S.A. Subpartida NANDINA Subpartida ARIAN

Subpartida Igual Entre En 2008209000 0000 0001

Código de Norma (Base Legal) Fecha de Consulta --Todo--

Tipo de Norma Nombre de Norma

Descripción de Elemento

Búsqueda en resultados Subpartida

Resultado : 2

Tipo de Elemento	Subpartida	Código Complementario	Código Suplementario	Descripción de Elemento	Código de Unidad Física	Fecha de Inicio de Vigencia	Fecha de Fin de Vigencia
SECCION S.A.	IV	16	24	PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.		01/Ene/2003	
Subpartida NATIONAL(AI)	2008.20.90.00	0000	0001	--Las demás piñas que no contengan caña o remol	KILOGRAMO BRUTO	03/Dic/2014	

Adm. de nomenclatura y características de mercancías Tipo de Información Asociada a la Mercancía

* Tipo de Elemento	[SNA] Subpartida NATIONAL(ARIAN)	* Descripción de Elemento	--LAS DEMAS PIÑAS QUE NO CONTENGAN CAÑA O REMOLACHA. SOLO PARA
* Subpartida	2008.20.90.00	* Código de Unidad Física	[31] KILOGRAMO BRUTO
* Código Complementario	0000	* Requiere Información de Vehículo	[N] NO
* Código Suplementario	0001	* Elemento Tacito	[N] NO
* Fecha de Inicio de Vigencia	03/12/2014	* Fecha de Fin de Vigencia	

Subpartida Igual Entre En 2008209000 0000 0001

Código de Norma (Base Legal) Fecha de Consulta --Todo--

Tipo de Norma Nombre de Norma

Descripción de Elemento

Búsqueda en resultados Subpartida

Resultado : 2

Tipo de Elemento	Subpartida	Código Complementario	Código Suplementario	Código de Tributo	Código de Forma de Aplicación de Tributo	Fecha de Inicio de Vigencia	Fecha de Fin de Vigencia	Valor del Tributo
SECCION S.A.	IV							
Subpartida NATIONAL(AI)	2008.20.90.00							

Adm. de nomenclatura y características de mercancías

Tipo de Información Asociada a la Mercancía

Consulta de detalle de CUPOS

Consulta de porcentaje de liberación y preferencias

Adm. de correlación de nomenclatura arian con otras nomenclaturas

Consulta de las mercancías de restricción y prohibición

Consulta de tributos fijos de mercancías

Adm. de tributos variables de mercancías

Información

No existe el archivo consultado.

ANEXO No. 13: BARRERAS NO ARANCELARIAS EXIGIDAS POR LA UE PARA LA IMPORTACIÓN DE PULPA CONGELADA DE PIÑA

[Inicio](#)

[Mi exportación](#)

[Requisitos](#)

[Aranceles](#)

[Acuerdos preferenciales](#)

[Estadísticas](#)

[Quiénes somos](#)

[Recursos](#)

Mi exportación

Otra información sobre este producto :

- [Estadísticas](#)

Requisitos

Aranceles

Reglas de origen SPG Plus

20082019 - De Ecuador / A Alemania

Esta información (o algunos capítulos) están disponibles únicamente en inglés.

Código	Descripción del producto
20	PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS
2008	Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte
2008 20	--Piñas (ananás)
2008 20 11	---Con alcohol añadido
2008 20 11	---En envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg
2008 20 19	---Las demás

Requisitos específicos para 20082019

- [Control de los contaminantes alimenticios en alimentos](#)
- [Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal](#)
- [Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos](#)
- [Etiquetado de productos alimenticios](#)
- [Voluntario - Productos de producción ecológica](#)

Gravámenes interiores

- 7% IVA [Alemania, EU](#). Última fecha de revisión (dd/mm/aaaa): 01/04/2015
- EUR 1303 / hL of pure alcohol Impuestos sobre consumos específicos [Alemania, EU](#). Última fecha de revisión (dd/mm/aaaa): 01/04/2015

MEDIDAS Y PESO MAX DE CONTENEDORES REFER

20 Pies 20' x 8' x 8'6"			Descripción	
Tara	3080 kg / 6790 lb		Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.	
Carga Max.	27400 kg / 60410 lb			
Mín. P. B.	30400 kg / 67100 lb			
Medidas:	Intermas:	Apertura puerta:		
Largo:	5444 mm / 17'10"	2276 mm / 7'5"		
Ancho:	2260 mm / 7'5"	2260 mm / 7'5"		
Altura:	2270 mm / 7'5"	2260 mm / 7'5"		
Capacidad Cub.	28,1 m ³ / 992 #3			
40 Pies 40' x 8' x 8'6"			Descripción	
Tara	4800 kg / 10580 lb		Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.	
Carga Max.	27700 kg / 61070 lb			
Mín. P. B.	32500 kg / 71650 lb			
Medidas:	Intermas:	Apertura puerta:		
Largo:	11561 mm / 37'11"	2276 mm / 7'5"		
Ancho:	2260 mm / 7'5"	2260 mm / 7'5"		
Altura:	2249 mm / 7'5"	2260 mm / 7'5"		
Capacidad Cub.	59,3 m ³ / 2075 #3			
40 Pies High cube 40' x 8' x 9'6"			Descripción	
Tara	4810 kg / 10660 lb			
Carga Max.	28150 kg / 62270 lb			
Mín. P. B.	34000 kg / 74960 lb			
Medidas:	Intermas:	Apertura puerta:		
Largo:	11561 mm / 37'11"	2276 mm / 7'5"		
Ancho:	2260 mm / 7'5"	2260 mm / 7'5"		
Altura:	2553 mm / 8'4"	2260 mm / 7'5"		
Capacidad Cub.	67 m ³ / 2368 #3			

ANEXO No. 15: EJEMPLO DE DECLARACIÓN ADUANERA

 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DECLARACIÓN ADUANERA DE EXPORTACIÓN

Consulta del detalle de la declaración de exportación

Número de DAE	028-2012-40-00006727
---------------	----------------------

Información de general

Código de la distrito	GUAYAQUIL - MARITIMO	Código de régimen	EXPORTACIÓN DEFINITIVA
Tipo de Despacho	DESPACHO NORMAL	Código del declarante	01903602

Información de Exportador

Nombre del exportador	CAFÉ ECUATORIANO S.A.	Teléfono del exportador	2587960
Dirección del exportador	Edificio World Trade Center		
Número de documento de CIU	RUC 12024753301	Ciudad del exportador	GUAYAQUIL
Nombre del declarante	CAFÉ EN GRANO	Número de documento de	
Dirección del declarante	CESAR SUÍZ		
Código de forma de pago	CALLE SUR E INTERSECCIÓN	Código de moneda	DOLAR ESTADOUNIDENSE

Información de carga

Puerto de carga		Puerto privado desde	
Puerto de llegada o de		Fecha de la carta de	15 ENERO 2013
Nombre del consignatario	GLORIA S.A.		
Dirección del	SAN MARTIN Y CALLE 2		
Ciudad del contribuyente	BUENOS AIRES	Tipo de carga	CARGA CONTENEDORIZADA
Almacén de lugar de	25800025 CONTECON GUAYAQUIL S.A.	Medio de transporte	MARITIMO
País de destino final	ARGENTINA		

DOLAR ESTADOUNIDENSE

Totales

Código de moneda	DOLAR ESTADOUNIDENSE	Tipo de cambio	1
Total moneda transacción (FOB)	66207	Cantidad de ítem	1
Peso neto total	6329	Peso total	8329
Cantidad total de bultos	64	Cantidad de contenedores	1
Cantidad total de unidades físicas	64	Cantidad total de unidades comerciales	64
Código de la mercancía de despacho urgente		Código de solicitud de aforo	NO
Fecha de primer ingreso		Fecha de primer embarque	

MAPAS FOTOGRAFÍAS

MAPA DE UBICACIÓN DEL RECINTO BELDACO CON RESPECTO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS

MAPA DE UBICACIÓN DEL RECINTO BELDACO CON RESPECTO A LA CIUDAD DE MILAGRO

MAPA DE UBICACIÓN DE LAS FINCAS CON RESPECTO AL RECINTO BELDACO

La primera finca en el Recinto Beldaco, con 4 hectáreas de piña.

Iniciado el proceso de la siembra, las primeras piñas. Las plantas presentan entre 70-80 hojas, de forma lanciolada y muy alargadas. Algunas veces alcanzan una longitud máxima de 1,0 m y 10,7 cm de ancho. El número de espinas es diferente para cada variedad. El color de las hojas varía de amarillo pálido a azul verdoso, dependiendo de las condiciones ecológicas, el clima y las condiciones nutricionales.

Uno de los productores, Medardo Quijje, mostrando orgulloso su sembradío.

Aquí, las autoras de la tesis, con el dueño de los sembríos de piña, cerca del canal.

La piña (*Ananás comosus* L. Merrill) es una planta herbácea, perenne. Pertenece a la familia de las Bromeliáceas, subclase de las monocotiledóneas.

Se cultiva en las regiones tropicales y subtropicales, desde el nivel del mar hasta los 800 m de altitud. Necesita precipitación de 1000 a 1500 mm anuales, temperatura promedio de 26 oC, humedad relativa del 70 %, y un fotoperíodo promedio mínimo de 5 horas/día, o sea, 1825 horas/año.

El tallo es corto y grueso, tiene forma de porra y presenta una longitud máxima de 35 cm, con un diámetro de la base de 2 a 3,5 cm y un diámetro de 5,5 a 7 cm en la parte más gruesa del ápice. La parte subterránea del tallo puede ser curvada o recta. Los entrenudos son muy cortos, de 1 a 10 mm; los más largos se encuentran en la parte media del tallo.

El drenaje y la eliminación del agua son críticos para el crecimiento de la piña, y el sistema radical es intolerante a los suelos mal aireados. Se deben evitar áreas que acumulan agua o que tienen barreras internas para el movimiento del agua como pisos de aradura, compactados o estratos impermeables

Es sorprendente la forma en cómo en el centro de las hojas que asemejan puntas de lanzas, resida tan maravillosa fruta, protegida al máximo.

Las hojas son extremadamente fibrosas, tenaces y abrasivas (debido a su alto contenido de silicio). Contienen cordones de fibras, específicos de la piña y otras especies similares, constituidas de células esclerenquimáticas, que le confieren gran resistencia a la torsión.